

Received-Makale Geliş Tarihi 16.05.2026
Published-Yayınlanma Tarihi 30.06.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13 (132),1046-1073

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.21088743

Peyzaj Mimarı Kaan Çiçek

<https://orcid.org/0009-0005-0217-2003>

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla/TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/05n2cz176>

Doç. Dr. Hülya Akat

<https://orcid.org/0000-0002-0927-8530>

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla/TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/05n2cz176>

Doç. Dr. Handan Çakar

<https://orcid.org/0000-0001-7209-5545>

Ege Üniversitesi, Bayındır Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü, Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı,
İzmir/TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/02eaafc18>

**Bir Kentsel Açık Yeşil Alanın Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi: Muğla/Ortaca
100. Yıl Cumhuriyet Parkı Örneği¹**

**Sustainability Assessment of an Urban Open Green Space: The Case of Muğla/Ortaca 100th
Anniversary Republic Park**

ÖZET

Küresel iklim değişikliği ve su kaynaklarının azalması, süs bitkilerinin gelişimi ile kalitesini düşürerek kentsel açık yeşil alanların sürdürülebilirliğini ciddi boyutta etkilemektedir. Bu durumun engellenmesi noktasında, kentsel açık yeşil alanlardaki süs bitkilerinin ekolojik tolerans kriterleri, su tüketim durumları ile ışık isteklerinin kapsamlı bir biçimde değerlendirilmesi, ekolojik dengenin korunması ve uzun vadeli sürdürülebilirliğin sağlanmasında temel bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda araştırmada, Muğla İli Ortaca İlçesi'nde bulunan 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'ndaki süs bitkilerinin ekolojik tolerans kriterlerinden; kuraklık, tuzluluk, rüzgâr, hava kirliliği ile su tüketim durumları ve ışık istekleri değerlendirilmiştir. Parktaki süs bitkisi türlerinin %38.46'sının kuraklığa, %53.84'ünün tuzluluğa, %30.76'sının rüzgâra, %61.53'ünün hava kirliliğine tolerans gösterdiği, %61.53'lük en yüksek oran ile orta düzeyde su tükettiği ve su tüketimi yüksek herhangi bir türe yer verilmediği de gözlemlenerek %69.23'ünün ise güneşli ortam istediği belirlenmiştir. Bununla birlikte bitki varlığının %28.27'sinin kuraklığa, %60.00'mın tuzluluğa, %51.03'ünün rüzgâra, %64.82'sinin hava kirliliğine tolerans gösterdiği saptanarak %76.55'inin az/orta ile orta düzeyde su tükettiği ve %64.82'sinin ise güneşli ortam isteyen bitkilerden oluştuğu tespit edilmiştir. Ayrıca parktaki süs bitkisi türleri, ekolojik tolerans sınıfları açısından değerlendirildiğinde, %53.84'ünün ekolojik tolerans puanlama sisteminde "iyi" kategorisinde ve %15.38'inin ise en yüksek ekolojik tolerans puanı ile "çok iyi" kategorisinde yer aldığı saptanmıştır.

Elde edilen veriler ışığında, parkın tuz içeriğinin düşük bulunmasına ek olarak ilçede yaz dönemlerinde mevsimsel kuraklıkların yaşanmasına bağlı parktaki seçimlerde yoğunluklu su tüketimi az/orta ile orta düzeyde olan, güneşli ortamlarda iyi gelişen ve ekolojik tolerans kriterleri açısından genel olarak dayanımları yüksek türlerin yanı sıra bitki varlığına sahip bir peyzaj tasarımını gerçekleştirdiği gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda kentsel açık yeşil alanlardaki süs bitkilerinin, ekolojik toleransı yüksek, su tüketimi düşük ve yetiştirilmesine uygun türlerden seçilmesinin yanında bitki varlığı açısından da alanda daha yoğun miktarlarda kullanımının ekolojik tolerans ve sürdürülebilirlik kapsamında oldukça önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ekolojik Tolerans, Işık İstekleri, Su Tüketimi, Sürdürülebilirlik, Süs Bitkileri.

ABSTRACT

Global climate change and the depletion of water resources significantly affect the sustainability of urban green spaces by reducing the growth and quality of ornamental plants. In order to mitigate these impacts, a comprehensive evaluation of the ecological tolerance criterias, water consumption, and light requirements of ornamental plant used in urban green spaces has become a fundamental necessity for maintaining ecological balance and ensuring long-term sustainability. In this context, the ecological tolerance criterias of ornamental plants in the 100. Yıl Cumhuriyet Parkı in Ortaca district of Muğla province, such as drought, salinity, wind, and air pollution, as well as their water consumption and light requirements, were evaluated. The results revealed that 38.46% of the ornamental plant species were tolerant to drought, 53.84% to salinity, 30.76% to wind, and 61.53% to air pollution. Furthermore, the highest proportion of species (61.53%) exhibited moderate water consumption, while no species with

¹ Bu çalışma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı'nda yürütülen, Doç. Dr. Hülya AKAT ve Doç. Dr. Handan ÇAKAR danışmanlıklarında tamamlanan yüksek lisans tez çalışmasından üretilmiştir.

high water demand were identified. It was also determined that 69.23% of the species preferred sunny environments. Considering the quantity of ornamental plants in the park, it was determined that 28.27% of the plant population is drought-tolerant, 60.00% is salinity-tolerant, 51.03% is wind-tolerant, and 64.82% is air pollution-tolerant, and 64.82% consists of plants that prefer sunny environments. Moreover, when the ornamental plant species were assessed according to ecological tolerance classes, 53.84% were classified within the “good” category of the ecological tolerance scoring system, whereas 15.38% were placed in the “very good” category, representing the highest ecological tolerance scores.

In light of the data obtained, it has been observed that, in addition to the low salt content of the park, the seasonal droughts experienced in the district during the summer months, a landscape design was implemented that includes plant species, and quantity with low to medium water consumption, that thrive in sunny environments, and that generally have high ecological tolerance. This planting strategy appears to be associated with the low salinity conditions of the area and the occurrence of seasonal droughts during the summer months in the district. In this regard, it has been concluded that selecting ornamental plants in urban green spaces from species with high ecological tolerance, low water consumption, and suitability for their growing environment, as well as using them in higher quantities in terms of plant presence in the area, is quite important in terms of ecological tolerance and sustainability.

Keywords: Ecological Tolerance, Light Requirements, Ornamental Plants, Sustainability, Water Consumption.

1. GİRİŞ

Son yıllarda kentleşme ve yoğun yapılaşmaya bağlı olarak doğal çevre üzerindeki baskı hızla artmakta ve kentlerin ekolojik uyum kapasitesini önemli ölçüde değiştirmektedir. Plansız yapılaşma ve nüfus artışı, insanların doğayla olan bağıını sınırlandırırken, kentsel açık yeşil alanların önemini daha da artırmaktadır. Kentsel açık yeşil alanlar, şehirlerin beton ve yapılarla kaplı alanlarına kontrast oluşturarak doğal çevreyle bağlantı kurmaya ve insanların doğayla etkileşimini teşvik etmeye yardımcı olmaktadır. Böylece kentlerin estetik değerlerinin yanı sıra, kent nüfusuna kaliteli yaşam ortamları sunmaları, insan sağlığını olumlu yönde etkilemeleri ile çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamaları bakımından önemli mekânlar olarak öne çıkmaktadır (Çakar ve Akat Saraçoğlu, 2023). Bu alanlar; kentlerde sıcaklık ve nem dengesinin korunmasına, hava kalitesinin iyileştirilmesine, gürültünün azaltılmasına ve kent ekosisteminin desteklenmesine katkı sağlamaktadır (Pickett et al., 2001; Wentworth, 2016).

Kentsel açık yeşil alanların en önemli bileşenlerinden biri olan süs bitkileri, estetik görünümüleriyle sağladıkları görsel katkıların yanı sıra sahip oldukları ekolojik özellikleriyle de kent yaşamında önemli roller üstlenmektedir. Süs bitkileri, rüzgârın olumsuz etkilerinin azaltılması, hava kirliliğinin kontrol altına alınması, mikroklimatik düzenlemelerin sağlanması ve biyoçeşitliliğin artırılması gibi birçok ekolojik işlev yerine getirmektedir. Bunun yanında, görsel ve rekreasyonel değerleri sayesinde kent sakinlerinin doğayla etkileşim kurmasına olanak tanıyarak psikolojik açıdan rahatlamalarına katkı sağlamaktadır (Sönmez, 2023; Tanfer, 2019; Zencirkıran, 2004). Ancak günümüze kadar kentsel açık yeşil alan tasarımlarında süs bitkisi türlerinin seçiminde, çoğu zaman bölgenin ekolojik koşullarından ziyade estetik kaygıların ön planda tutulduğu ve bu nedenle egzotik türlerin yaygın olarak tercih edildiği görülmektedir. Özellikle yüksek su tüketimine sahip ve adaptasyon sorunları yaşayan egzotik süs bitkilerinin yoğun kullanımı, sürdürülebilir peyzaj yaklaşımı açısından çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir (Taner, 2010; Tülek ve Barış, 2011).

Son yıllarda etkileri daha belirgin şekilde hissedilen küresel iklim değişikliği, kentsel açık yeşil alanların sürdürülebilirliğini doğrudan etkileyen en önemli çevresel sorunlardan biri haline gelmiştir. Artan sıcaklıklar, düzensiz yağış rejimleri ve kuraklık koşullarının yaygınlaşması, özellikle su kaynakları üzerindeki baskıyı artırarak ciddi çevresel tehditler oluşturmaktadır. Bu durum, kentsel açık yeşil alanların tasarımlarında su tüketimi düşük ve çevresel stres faktörlerine dayanımı yüksek süs bitkisi türlerinin kullanımını öneren stratejilere yönelmeyi zorunlu kılmaktadır (IPCC, 2021; Çetinkaya, 2020; Akat Saraçoğlu ve Akat, 2025). Türkiye'nin kullanılabilir su miktarı açısından su kıtlığı yaşayan ülkeler arasında yer alması da bu yaklaşımın önemini daha da artırmaktadır (DSİ, 2022). Bu nedenle son yıllarda, kentsel açık yeşil alan tasarımlarında su etkin peyzaj uygulamaları ve ekolojik toleransı yüksek süs bitkisi türlerinin kullanımı sürdürülebilir kentlerin planlanmasında giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Peyzaj tasarımlarında kuraklık, tuzluluk, rüzgâr, hava kirliliği, yüksek sıcaklık ve don gibi çevresel stres faktörlerine dayanıklı süs bitkisi türlerinin tercih edilmesi, kentsel açık yeşil alanların uzun vadede korunmasına önemli katkılar sağlamaktadır (Kösa vd., 2019; Zencirkıran ve Seyidoğlu Akdeniz, 2017). Ayrıca düşük su tüketimine sahip ve yetiştiği bölgenin ekolojik koşullarına kolay uyum sağlayabilen türlerin kullanımı, bakım maliyetlerinin azaltılması, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir peyzaj tasarımlarının desteklenmesi açısından önemli avantajlar sunmaktadır (Çakar ve Akat Saraçoğlu, 2024; Çetinkale Demirkan ve Akat, 2024).

Bu arařtırmada, Muęla ili Ortaca ilçesinde yer alan ve bölge halkı tarafından yoğun olarak kullanılan 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'ndaki süs bitkileri; ekolojik tolerans kriterleri, su tüketim durumları ve ışık istekleri bakımından deęerlendirilmiřtir. Arařtırma kapsamında parkta kullanılan süs bitkisi türlerinin, kuraklık, tuzluluk, rüzgâr, hava kirlilięi aısından dayanımları incelenmiř ve su tüketim düzeyleri ile ışık istekleri belirlenmiřtir. Ayrıca oluřturulan ekolojik tolerans puanlama sistemi doęrultusunda deęerlendirmeler yapılarak parkın sürdürülebilir peyzaj yaklařımı aısından mevcut durumu ortaya konulmuřtur. alıřmanın temel amacı, bölge ekolojisine uyumlu ve su tüketimi düşük olan süs bitkisi türlerinin kullanımının önemini vurgulamak ve gelecekte gerçekleştirilecek olan kentsel aık yeřil alan tasarımlarına sürdürülebilirlik perspektifi doęrultusunda katkı saęlayabilecek öneriler sunmaktır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM

2.1. Materyal

Arařtırmanın ana materyalini, Muęla İli Ortaca İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan, yapımı 2023 yılında tamamlanan ve bölge halkı tarafından yoğun kullanılan 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'nda bulunan süs bitkisi türleri oluřurmaktadır. 3.500 km² yüzölçümüne sahip olan Muęla ili Ortaca ilçesi, 36.8387° kuzey enlemi ile 28.7655° doęu boylamında bulunmaktadır. Arařtırmada kullanılan iklim verileri Dalaman Meteoroloji Müdürlüęü'nden temin edilmiř, süs bitkilerinin ekolojik tolerans kriterlerine iliřkin veriler ise ilgili literatür kaynaklarından saęlanmıřtır. alıřma alanına ait bitkisel tasarım projesi ve dięer proje verileri Ortaca Belediyesi'nden temin edilmiř, ayrıca saha alıřmaları sırasında yapılan gözlem ve incelemelerden de yararlanılmıřtır. İklım verileri deęerlendirildięinde Ortaca ilçesinin kışları ılık ve yaęıřlı, yazları ise sıcak ve kurak geen tipik Akdeniz iklimi özellikleri gösterdięi belirlenmiřtir. Meteoroloji Genel Müdürlüęü tarafından yayımlanan ve Temmuz 2023-Haziran 2025 dönemini kapsayan Standart Yaęıř İndeksi (SPI-Standardized Precipitation Index) esas alınarak hazırlanan 24 aylık meteorolojik kuraklık deęerlendirmesine göre ilçenin orta kurak kategorisinde yer aldıęı görülmektedir (MGM, 2025). 2025 yılı iklim verilerine göre ilçede en yüksek sıcaklık deęeri Aęustos ayında 43.6°C olarak ölçülmüř, yıllık ortalama sıcaklık ise 19.9 °C olarak belirlenmiřtir. Ayrıca ortalama maksimum rüzgâr hızının 19.58 m/sn, ortalama yıllık yaęıř miktarının 75.5 mm ve yıllık yaęıřlı geen gün sayısının 99 gün olduęu tespit edilmiřtir. Yaz döneminde yaęıřlı geen gün sayısının ise yalnızca 1 gün olduęu belirlenmiřtir (MGM, 2025). alıřma alanının bulunduęu Ortaca ilçesinin konumu Őekil 2.1.1.'de, 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'nın uydu görüntüsü Őekil 2.1.2.'de ve parka ait bitkisel tasarım projesi ise Őekil 2.1.3.'de verilmiřtir.

Őekil 2.1.1. Ortaca İlçesinin Konumu (URL1)

Şekil 2.1.2. Parkın Uydu Görüntüsü Kaynak: (Google Eart, t.y.)

Şekil 2.1.3. Parkın Bitkisel Tasarım Projesi (Ortaca Belediyesi, 2025)

2.2. Yöntem

Çalışma, 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'ndaki süs bitkisi türlerine ait verilerin toplanması, bu verilerin ekolojik tolerans kriterleri açısından analiz edilmesi ve elde edilen bulguların değerlendirilmesi olmak üzere üç aşamada yürütülmüştür.

İlk aşamada, parkta yer alan süs bitkisi türlerinin belirlenmesi amacıyla saha çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan arazi gözlemleri ile alandaki tür teşhisleri yapılmış ve mevcut bitki varlığı tespit edilmiştir (Durr, 1992; Güngör vd., 2007; Mamıkoğlu, 2012; Pamay, 1997; Ürgenç, 1990; Yaltrık, 1993; Zencirkıran, 2004; Zencirkıran, 2009).

İkinci aşamada, park alanına ilişkin kullanım özellikleri de dikkate alınarak süs bitkisi türleri ekolojik tolerans kriterleri açısından değerlendirilmiştir. Bu kapsamda türlerin kuraklık, tuzluluk, rüzgâr ve hava kirliliğine toleransları ile su tüketim durumları ve ışık istekleri literatürden yararlanılarak belirlenmiş, park alanı için tür ve bitki varlığı bazında değerlendirilmeler yapılmıştır (Akat Saraçoğlu, 2023; Akat Saraçoğlu ve Çakar, 2023b; Akat ve Çöp, 2019; Akat ve Özzambak, 2014; Akat ve Akat Saraçoğlu, 2017; Akgedik vd., 2025; Barış, 2014; Başkan ve Birişçi, 2013; Çakar vd., 2018; Çetinkale Demirkan ve Akat, 2017; Çetinkale Demirkan ve Akat, 2024; Çetin ve Mansuroğlu, 2018; Çınar ve Ay Ak, 2024; Çorbacı vd., 2017; Çorbacı ve Bayramoğlu, 2021; Çorbacı ve Ekren, 2022; Çöp ve Akat, 2021; Güvenç ve Demiroğlu, 2016;

Hopkins & Al-Yahyai, 2015; İlhan vd., 2024a, 2024b; Kamer Aksoy vd., 2022; Kavuran ve Yılmaz, 2022; Kısakürek vd., 2020; Mamıkoğlu, 2012; Niinements & Valladares, 2006; Özkan, 2020; Özkan, 2021; Rayno, 2014; Sever Mutlu vd., 2011a; Temizel, 2014; Tülek ve Barış, 2011; Ünal Çilek, 2023; Yener vd., 2020; Yılmaz, 2019; Wade & Midcap, 2007; Zencirkıran ve Seyidoğlu Akdeniz, 2017).

Parktaki süs bitkisi türlerinin ekolojik toleranslarının değerlendirilmesi amacıyla kuraklık kriteri için 0-2 aralığında (0: Dayanaksız, 1: Orta dayanıklı, 2: Dayanıklı), tuzluluk, rüzgâr ve hava kirliliği kriterleri için ise 0-3 aralığında (0: Toleransız, 1: Az toleranslı, 2: Orta toleranslı, 3: Toleranslı) bir skala kullanılmıştır. Ayrıca bu bitkilerin su tüketim durumlarının değerlendirilmesi amacıyla 0-4 aralığında (4: Az, 3: Az/orta, 2: Orta, 1: Orta/yüksek, 0: Yüksek) derecelendirilmiş, ışık istekleri ise güneşli, yarı gölge ve gölge olmak üzere sınıflandırılmıştır (Tablo 2.2.1.). Süs bitkisi türlerinin kuraklık, tuzluluk, rüzgâr, hava kirliliği ve su tüketim durumlarının belirlenmesinde, Sönmez ve Zencirkıran (2023) ile ışık gereksinimlerinin tespitinde ise Yener (2020) tarafından kullanılan ölçütler esas alınarak değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir.

Tablo 2.2.1. Ekolojik Tolerans, Su Tüketimi ve Işık İstekleri Değerlendirme Ölçütleri

Ekolojik Kriterler	Tolerans Seviyeleri	Puanlama
Kuraklık	Dayanaksız	0
	Orta dayanıklı	1
	Dayanıklı	2
Tuzluluk Rüzgâr Hava Kirliliği	Toleranssız	0
	Az Toleranslı	1
	Orta Toleranslı	2
	Toleranslı	3
Su Tüketimi	Yüksek	0
	Orta/yüksek	1
	Orta	2
	Az/orta	3
	Az	4

Araştırmanın son aşamasında ise parktaki süs bitkisi türlerinin toplam ekolojik tolerans puanları üzerinden sınıflandırma yapılmıştır. Bu kapsamda kuraklık (2 puan), tuzluluk (3 puan), rüzgâr (3 puan), hava kirliliği (3 puan) ve su tüketimi (4 puan) kriterlerinden en yüksek toplam 15 puan alan türler, en yüksek tolerans düzeyini temsil edecek şekilde değerlendirilmiştir. Elde edilen toplam puanlara göre türler, Likert ölçeği (1-5) temel alınarak Tablo 2.2.2.'deki belirlenen aralıklar doğrultusunda ekolojik tolerans sınıflarına ayrılmış ve değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir (Kaplan vd., 2006).

Tablo 2.2.2. Ekolojik Tolerans Sınıfları

Ekolojik Tolerans Puanı	Ekolojik Tolerans Sınıfı
1-3 Puan	Çok Kötü
4-6 Puan	Kötü
7-9 Puan	Orta
10-12 Puan	İyi
13-15 Puan	Çok İyi

3. BULGULAR VE İRDELEME

3.1. Parktaki Alan Kullanımları ve Süs Bitkilerine Ait Bulgular

100. Yıl Cumhuriyet Parkı, Ortaca ilçe merkezinde yer alarak aktif rekreasyonel kullanıma sahip önemli kentsel açık yeşil alanlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Parkın kuzeyinde Atatürk Bulvarı, güneyinde Halil İbrahim Tolga Caddesi, doğusunda Ortaca şehir merkezi ve batı kısmında ise Sütçüler Sokağı'na paralel çok sayıda konut yer almaktadır. Park, içinde yer alan egzersiz ve çocuk oyun alanları, kafeteryalar, kamelyalar ve farklı nitelikteki oturma birimleri ile kent sakinlerine rekreasyonel açıdan çeşitli kullanım olanakları sunarak her yaş grubundan kullanıcının ihtiyaçlarına hitap eden kentsel açık yeşil alandır (Şekil 3.1.1.).

Şekil 3.1.1. Parka Ait Görseller (Orijinal, 2025)

Çalışma konusunu oluşturan 4205 m²'lik alana sahip olan parkın 1861 m²'sinin sert zeminlerden, 70 m²'sinin yapısal alanlardan ve 2274 m²'sinin ise yeşil alanlardan oluştuğu belirlenerek alan kullanımları ile dağılım oranlarına ait değerler Tablo 3.1.1'de verilmiştir.

Tablo 3.1.1. Parkın Alan Kullanımları ve Dağılım Oranları

Kullanım Durumları	Alanı (m ²)	Dağılım Oranları (%)
Sert Zemin Alanlar	1861	44.26
Yapısal Alanlar	70	1.66
Yeşil Alanlar	2274	54.08
Toplam Alan	4205	100.00

Yapısal peyzaj tasarımlarında sert zemin döşemeleri, işlevsel ve estetik özellikleriyle mekân algısının oluşturulması ve güçlendirilmesinde önemli rol oynayan temel bileşenler arasında yer almakta, aynı zamanda peyzaj çalışmalarının sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır (Apaydın ve Ak, 2022). Bu doğrultuda parka ait peyzaj uygulama projesindeki otoparkın da dahil olduğu 1861 m²'lik sert zemin alanların 429 m²'sinin karo kauçuk zemin kaplama (40x40x2 cm), 629 m²'sinin beton kilit parke taşı (20x10x6 cm) ve geriye kalan 803 m²'lik kısmının ise yıkanmış beton (dezaktif beton) (40x40x4 cm) malzemeler ile tasarlandığı yerinde gözlemlenmiştir (Şekil 3.1.2.).

a

b

c

Şekil 3.1.2. Parkın Sert Zemin Alanları (Orijinal, 2025)

(a: Beton kilit parke taşları, b: Karo kauçuk zemin kaplama, c: Yıkanmış beton zemin)

Sahada gerçekleştirilen gözlemler sonucunda, parktaki sert zemin alanların %33.80'ini oluşturan yürüyüş yolları ve otopark yüzeylerinde geçirimsiz özellikte beton kilit parke taşlarının kullanıldığı belirlenmiştir (Şekil 3.1.2.a). Bu tür döşeme malzemeleri, dayanıklılık ve bakım kolaylığı gibi avantajlar sunmakla birlikte, yağmur suyunun toprağa infiltrasyonunu sınırlandırarak yüzey akışını artırabilmektedir. Kelkit vd. (2018), son yıllarda özellikle çocuk oyun alanlarında düşme sonucu oluşabilecek yaralanmaların etkisini

azaltmak amacıyla EPDM (Etilen Propilen Dien Monomer) ve SBR (Styrene-Butadiene Rubber) dökme veya karo kauçuk zemin kaplamalarının yaygın olarak tercih edildiğini ifade etmiştir. Araştırmacılar, yekpare yapıdaki dökme kauçuk zeminlerin hasar görmesi durumunda onarım ve yenilenme maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle, bakım ve değişim açısından daha ekonomik olan karo kauçuk kaplamaların kullanımının daha yaygın olduğunu ifade etmiştir. Bu kapsamda, parkta yer alan çocuk oyun alanları ve egzersiz alanlarının zeminlerinde siyah ve kiremit renkli karo kauçuk kaplama malzemelerinin kullanıldığı saha gözlemleriyle tespit edilmiştir (Şekil 3.1.2.b). Yıkanmış beton döşeme zemin malzemeleri geçirimsiz yapıları nedeniyle toprak yüzeyinden gerçekleşen doğal buharlaşma süreçlerini sınırlandırarak yüzey altında ısı birikimine neden olup termal stres koşullarını artırabilmektedir (Perçin, 2015). Parkta kullanılan yıkanmış beton şeklindeki döşeme materyalinin, estetik açıdan olumlu bir etki sağladığı, ancak geçirimsiz yapısı nedeniyle toprak yüzeyinden gerçekleşen buharlaşmayı engelleyerek zemin altında ısı birikimine yol açtığı belirlenmiştir. Bu durumun termal stres oluşturduğu ve yüzey akışını artırarak yeşil alanları olumsuz yönde etkilediği yerinde gözlenmiştir (Şekil 3.1.2.c).

Çim türleri, kentsel açık yeşil alanlarda en yaygın kullanılan yer örtücü bitkilerden olup, kullanıcılara rekreasyonel faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri estetik ve işlevsel mekanlar sunmaktadır. Ayrıca tenis, golf ve futbol gibi çeşitli spor alanlarının temel yüzey bileşenlerinden birini oluşturarak çok yönlü kullanım olanağı sağlamaktadır (Beard, 1973; Boyd vd., 2003). Bu doğrultuda parkın %54.08 oranındaki 2274 m²’lik yeşil alanın bulunduğu kısmın tamamında *C. dactylon* çim türünün kullanıldığı belirlenmiştir. Basılmaya dayanıklı ve sıcak iklim çimlerinden, *C. dactylon*; spor alanları, golf sahaları ile park ve bahçelerde yaygın olarak kullanılan tuzlu, kurak ve sıcak koşullara toleransı yüksek bir çim türüdür (Çorbacı vd., 2017; Sever Mutlu, 2020).

Akat Saraçoğlu ve Çakar (2023b), *C. dactylon*, *C. transvaalensis* ve *Z. japonica* türlerinin kurak koşullara toleranslarının yanı sıra tuzluluğa dayanımlarının da yüksek olduğunu bildirerek Muğla’nın kıyı şeridindeki kentsel açık yeşil alanlarda bu çim türlerinin öncelikli değerlendirilmesinin ekolojik sürdürülebilirlik kapsamında önemli olduğunu ifade etmiştir. Parkta *C. dactylon* türünün kullanılması noktasında, literatür bazında doğru ve etkili bir çim türü seçiminin yapıldığı, ancak alanda yoğun miktarda çim yüzeylere yer verilmiş olması hususunda ise bir sınırlandırma yapılması gerektiği görülmektedir. Parkın yaklaşık yarısını oluşturan bu çim yüzeylerin sınırlandırılması ve yerlerine ekolojik toleransı yüksek sukkulent yapıdaki yer örtücü bitkilerin kullanılması, ayrıca rekreasyonel kullanımın düşük olduğu çim alanlarda malç ve doğal taş uygulamalarının değerlendirilmesi ekolojik açıdan daha dayanıklı ve sürdürülebilir alanların oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Bölgede ilerleyen süreçte yapılması planlanan kentsel açık yeşil alan tasarımlarında, *C. dactylon*, *C. transvaalensis* ve *Z. japonica* çim türlerinin öncelikli olarak tercih edilmesinin ve çim yüzeylere düşük oranlarda yer verilmesinin sürdürülebilirliğin güçlendirilmesine önemli avantajlar sağlayacağı öngörülmektedir.

Kentsel yeşil dokunun oluşturulmasında süs bitkileri büyük önem taşımaktadır (Akat vd., 2017; Kılıçaslan ve Dönmez, 2016). Araştırma kapsamında incelenen parkta 13 türe ait 145 süs bitkisinin yer aldığı tespit edilerek mevcut süs bitkilerinin tür isimleri, familyaları, miktarları, doğal veya egzotik olma durumları ile anavatan ve yayılış alanları literatür doğrultusunda derlenerek Tablo 3.1.2.’de sunulmuştur (Akat ve Çöp, 2019; Akgedik vd., 2025; Arslan, 2021; Baykan ve Birişçi, 2013; Bayramoğlu, 2016; Çetinkale Demirkan ve Akat, 2017; Çiçek Polat ve Köroğlu, 2020; Çorbacı ve Ekren, 2022; Çöp ve Akat, 2021; Güvenç ve Demiroğlu, 2016; İlhan vd., 2024; Kamer Aksoy vd., 2022; Kavuran ve Yılmaz, 2022; Kösa, 2023; Metin ve Koçan, 2020; Seyhan ve Bayramoğlu, 2020).

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasında, kentsel açık yeşil alanlarda özellikle doğal bitkilerin kullanımının yanı sıra estetik değeri yüksek olan egzotik türlere de yer verilmesi planlanıyorsa, bölgeye ekolojik açıdan uyumlu olan az ve az/orta su tüketen türlerin tercih edilmesi büyük önem taşımaktadır (Çorbacı ve Ekren, 2022). Son yıllarda bölgenin doğal türleri ile az su tüketen bitkilerin kullanımını önemseyen su etkin peyzaj yaklaşımlarında, özellikle su kaynaklarının kısıtlı olduğu kurak/yarı kurak iklim koşulları için doğayla uyumlu ve bakım gereksinimleri daha düşük alanların oluşturulması dikkat çekici bir hale gelmiştir (Çakar, 2025; Çakar ve Akat Saraçoğlu, 2024; Çorbacı vd., 2011a; Erduran ve Günal, 2012; İlhan vd., 2024a). Bu doğrultuda 100. Yıl Cumhuriyet Parkı’ndaki üs bitkisi türlerinden %15.38’lik oranla *F. carica*’nın doğal, *L. orientalis*’in ise endemik türler içerisinde olduğu ve bitki varlığı açısından ise toplamda %6.90’lık oranla park alanında düşük miktarda yer aldığı belirlenmiştir (Tablo 3.1.2).

Tablo 3.1.2. Parktaki Süs Bitkilerinin Listesi

AĞAÇ VE AĞAÇCIKLAR	TÜRKÇE İSİMLERİ	FAMİLYA	DOĞAL / EGZOTİK	ANA VATANI VE YAYILIŞ ALANLARI
<i>Cupressus macrocarpa</i> L. 'Goldcrest' (5 Ad.)	Limoni Servi	Cupressaceae	Egzotik	Kuzey Amerika, Kaliforniya
<i>Ficus carica</i> L. (1 Ad.)	İncir	Moraceae	Doğal	Güneydoğu Asya, Kuzey Avustralya, Akdeniz Ülkeleri
<i>Ficus microcarpa</i> 'Nitida' L. (25 Ad.)	Sokak Benjimini	Moraceae	Egzotik	Doğu Akdeniz, Güneybatı Asya
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don. (14 Ad.)	Brezilya Gül Ağacı	Bignoniaceae	Egzotik	Bolivya, Kuzey Arjantin, Brezilya, Meksika
<i>Liquidambar orientalis</i> Mill. (9 Ad.)	Sığıla/Günlük	Hamamelidaceae	Endemik	Güney Batı, Türkiye
<i>Morus alba</i> L. (4 Ad.)	Dut	Moraceae	Egzotik	Çin, Japonya, Uzak Doğu, Doğu Asya
<i>Prunus armeniaca</i> L. (1 Ad.)	Kayısı	Rosaceae	Egzotik	Orta Asya'nın Kuzeybatısı, Çin
<i>Washingtonia filifera</i> L. (1 Ad.)	Kaliforniya Rüzgâr Palmiyesi	Arecaceae	Egzotik	Kuzeybatı Meksika, Batı Kalifornia Yarımadası
TOPLAM	8 tür; 60 adet bitki			
ÇALILAR	TÜRKÇE İSİMLERİ	FAMİLYA	DOĞAL / EGZOTİK	ANA VATANI VE YAYILIŞ ALANLARI
<i>Callistemon laevis</i> Ball. (4 Ad.)	Fırça çalısı	Myrtaceae	Egzotik	Türkiye'nin Sahil Bölgeleri
<i>Cestrum nocturnum</i> L. (8 Ad.)	Melisa	Solanaceae	Egzotik	Karayıpler, Amerika Kıtasının Doğusu
<i>Viburnum lucidum</i> L. (42 Ad.)	Parlak yapraklı kartopu	Caprifoliaceae	Egzotik	Güney Avrupa'nın Akdeniz Kıyısı
TOPLAM	3 tür; 54 adet bitki			
SARILICILAR	TÜRKÇE İSİMLERİ	FAMİLYA	DOĞAL / EGZOTİK	ANA VATANI VE YAYILIŞ ALANLARI
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd. (27 Ad.)	Begonvil	Nyctaginaceae	Egzotik	Brezilya, Akdeniz Ülkeleri
<i>Jasminum officinale</i> L. (4 Ad.)	Beyaz Yasemin	Oleaceae	Egzotik	Asya, Afrika, Avustralya, Tropikal Amerika
TOPLAM	2 tür; 31 adet bitki			
ÇİM TÜRÜ	TÜRKÇE İSİMLERİ	FAMİLYA	DOĞAL / EGZOTİK	ANA VATANI VE YAYILIŞ ALANLARI
<i>Cynodon dactylon</i> L. Pers. (2274 m ²)	Bermuda çimi	Poaceae	Egzotik	Güney Afrika, Avustralya, Japonya, Malezya
GENEL TOPLAM	13 tür; 145 adet bitki + 2274 m² çim alan			

Korkut vd. (2017), bitkisel tasarım uygulamalarında estetik ve işlevsel özellikleri kadar bitkilerin ekolojik gereksinimlerinin de göz önünde bulundurularak yöreye uygun doğal ve endemik bitki türlerinin kullanılması gerektiği yönündeki bildirişleri ile araştırmanın gerçekleştirildiği parktaki endemik *L. orientalis* ile doğal bitkilerden *F. carica* türlerinin alanda bulunması, ekolojik tolerans ve sürdürülebilirlik bağlamında örtüştüğünü göstermiştir. Akat ve Çöp (2019) tarafından su etkin peyzaj yaklaşımı konusunda yapılan çalışmada, Sarıgerme Halk Plajı'ndaki bitkilerin yaklaşık yarısının doğal tür olduğu ve bitki varlığının %77.34'ünü oluşturduğu bildirilerek doğal bitkilerin ekolojik adaptasyonun yüksekliğinin yanı sıra su tasarrufuna katkı sağlanması hususunda önemli avantajlar sunduğuna dair bulgu ile 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'ndaki doğal bitki türü ve varlığı açısından oranların düşük bulunmasının bu park alanının ekolojik tolerans yaklaşımıyla tasarlanmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Peyzaj tasarımlarında farklı form ve yapıya sahip bitki türlerinin yer aldığı grupların bir arada kullanımı, tasarımın etkisini güçlendirerek bu farklı bitki gruplarının birbirleriyle olan uyum ve zıtlıkları ile başarılı bir şekilde estetik bitki kompozisyonları elde edilebilmektedir. Bu doğrultuda parktaki süs bitkisi türlerinin büyük bir çoğunluğunu oluşturan %61.53'ünün ağaç ve ağaççıklar, %23.07'sinin çalılar ve %15.38'inin ise sarılıcı bitkiler grubunda bulunduğu belirlenmiştir. Süs bitkilerinin yer aldığı bitki gruplarının tür ve miktar bakımından dağılımları incelendiğinde, alanda 13 türe ait 145 bitkinin bulunduğu tespit edilerek, bitki varlığının en yoğun bölümünü temsil eden %61.53'lük oranla 8 türe ait 60 bitkinin ağaç ve ağaççıklar grubunda, %23.07'lik oranla 3 türe ait 54 bitkinin çalı grubunda ve %15.38 oranla 2 türe ait 31 bitkinin ise sarılıcıları grubunda bulunduğu tespit edilmiştir (Tablo 3.1.3.).

Tablo 3.1.3. Parktaki Süs Bitkisi Gruplarının Dağılımı

Bitki Grupları	Tür Sayısı (adet)	Tür Dağılımı (%)	Bitki Miktarı (adet)	Bitki Dağılımı (%)
Ağaçlar ve Ağaççıklar	8	61.53	60	41.37
Çalılar	3	23.07	54	37.24
Sarılıcıları	2	15.38	31	21.37
Toplam	13	100	145	100.00

Parktaki bitki türlerinden *M. alba*, *F. carica* ve *P. armeniaca* türlerine ait meyve ağaçlarının peyzaj uygulaması öncesinde mevcut olduğu ve tasarım sürecinde korunarak değerlendirildiği bilgisi Ortaca Belediyesi'nden edinilmiştir.

3.2. Parktaki Süs Bitkilerinin Ekolojik Tolerans Kriterlerinin Değerlendirilmesi

3.2.1. Kuraklık Toleransı

Bitki gelişimini sınırlayan abiyotik koşulların başında kuraklık stresi yer almaktadır (Farooq et al., 2009). Tür bazında kurak koşullara karşı bitkiler, bazı tepkiler geliştirebilmekte ve kuraklığa toleransları farklı seviyelerde olabilmektedir. Bitkilerin kurak ve susuz ortamlarla mücadele edebilme veya uyum sağlayabilme kapasitesi olarak karşımıza çıkan kuraklık toleransı; büyümeyi, gelişmeyi ve kaliteyi doğrudan etkileyebilmektedir (Dolferus, 2014; Osakabe et al., 2014). Günümüzde kuraklığın etkilerinin giderek artması, sürdürülebilirliğin sağlanması açısından kuraklık stresine toleranslı türlerin belirlenmesini ve kullanımının yaygınlaştırılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu süreçte doğal türlerin azalma ve yok olma riskleri de göz önünde bulundurularak dayanıklı türlerin korunması ve peyzaj uygulamalarında daha fazla değerlendirilmesi gerekmektedir (Dullinger et al., 2017).

Tablo 3.2.1.1. Parktaki Süs Bitkilerinin Kuraklık Toleransı

Süs Bitkisi Türleri	Miktar (adet)	Kuraklık Toleransı		
		Dayanıklı	Orta Dayanıklı	Dayanaksız
<i>Cupressus macrocarpa</i> L. 'Goldcrest'	5	X		
<i>Ficus carica</i> L.	1	X		
<i>Ficus nitida</i> L.	25			X
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	14		X	
<i>Liquidambar orientalis</i> Mill.	9		X	
<i>Morus alba</i> L.	4	X		
<i>Prunus armeniaca</i> L.	1			X
<i>Washingtonia filifera</i> L.	1		X	
<i>Callistemon laevis</i> Ball.	4	X		
<i>Cestrum nocturnum</i> L.	8		X	
<i>Viburnum lucidum</i> L.	42		X	
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	27	X		
<i>Jasminum officinale</i> L.	4			X
Tür Miktarı (adet)	13	5	5	3
Bitki Miktarı (adet)	145	41	74	30

Araştırma alanında yer alan süs bitkisi türlerinin kuraklık toleransları irdelendiğinde türlerin %38.46'sının kuraklığa dayanıklı, %38.46'sının kuraklığa orta dayanıklı ve %23.07'sinin kuraklığa dayanaksız olduğu literatür doğrultusunda belirlenerek Tablo 3.2.1.1. ve Şekil 3.2.1.1'de verilmiştir (Bayramoğlu, 2013; Canlı, 2010; Çorbacı vd., 2011a; Çöp ve Akat, 2021; Ertop, 2009; Karagüzel, 2007; Kösa vd., 2019; Sönmez ve Zencirkıran, 2021; Zencirkıran ve Seyidoğlu Akdeniz, 2017; Yener vd., 2020; Yılmaz, 2019).

Sönmez (2023), Altınpark'taki taksonların %22.34'ünün kuraklığa dayanaksız ve su tüketimleri açısından %8.33'ünün orta yüksek ve %4.17'sinin yüksek su tüketimine sahip olduğunu bildirerek, araştırmanın gerçekleştirildiği parkta kuraklığa toleranssız tür oranının %23.07 olarak saptanması açısından benzerlik gösterdiği saptanmıştır. Ayrıca sürdürülebilirliğin sağlanması adına bu oranın düşürülerek parkın ekolojik tolerans kapsamındaki etkinliğinin artırılacağı de öngörülmektedir. Buna karşın Zencirkıran ve Seyidoğlu Akdeniz (2017), Bursa'daki kent parklarında odunsu süs bitkisi taksonlarının %63.23'ünün kuraklığa yüksek ve %9.68'inin kuraklığa orta düzeyde tolerans gösterdiği, %1.94'ünün kuraklığa az toleranslı ve %25.16'sının ise kuraklığa toleranssız olduğunu belirtmiştir. Çalışmadaki parkta yer alan süs bitkisi türlerinin %38.46'sının kuraklığa dayanıklı, %38.46'sının orta derecede dayanıklı ve %23.07'sinin kuraklığa toleranssız olduğuna dair sonuçlar literatürdeki bulgular ile kıyaslandığında, 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'nın kuraklığa dayanıklılık açısından daha düşük performans gösterdiği, ancak kuraklığa yüksek ve orta toleranslı türlerin toplamı ile toleranssız tür varlığı bakımından genel olarak benzerlikler olduğu gözlemlenmiştir.

Şekil 3.2.1.1. Parktaki Süs Bitkilerinin Kuraklık Toleransı Dağılımları

Parktaki süs bitkisi varlığının kuraklık toleransları incelendiğinde, %28.27'sinin kuraklığa dayanıklı ve %51.03'ünün orta dayanıklı, %20.69'unun ise kuraklığa dayanıksız olduğu tespit edilmiştir (Şekil 3.2.1.1.). Küresel ısınma ve beraberinde getirdiği iklim değişikliğine paralel olarak yağışların azalması nedeniyle meydana gelen su kıtlığı sonucu oluşan kuraklık, sıcaklıkların da artması ile etkisini daha fazla göstererek bitkilerin canlılığını ciddi bir şekilde etkilemektedir (Oğuz vd., 2008). Aşırı sıcaklıklar, bitki yetiştiriciliğinde hem bitkideki su kaybını artırmakta hem de toprak yüzeyinden suyun daha hızlı ve fazla oranda buharlaşmasına neden olarak kuraklığın şiddetini yoğunlaştırmaktadır (İlhan vd., 2024a). 2025 yılı iklim verilerine göre, Ortaca ilçesinde en yüksek sıcaklık değerinin 43.6°C ile Ağustos ayında ölçüldüğü ve ortalama sıcaklık değerinin 19.9 °C olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, ortalama maksimum rüzgâr hızının 19.58 m/sn, ortalama yıllık yağış miktarının 75.5 mm ve yıllık yağışlı geçen gün sayısının 99 gün olduğu tespit edilmiştir. Yaz döneminde yağışlı geçen gün sayısının ise yalnızca 1 gün olduğu belirlenmiştir (MGM, 2025). Kapluhan (2013), yıllık ortalama yağış miktarının 250 mm'nin altında gerçekleşmesi durumunda bölgenin iklimsel açıdan kurak geçtiğini ileri sürmüştür. Bu doğrultuda Ortaca İlçesi'nin son on yıllık ortalama yıllık yağışlarının 53.8-115.5 mm değerleri ile düşük oranlarda meydana geldiği ve mevsimsel olarak yaz aylarındaki aşırı sıcaklıkların da etkisi ile kuraklığın yoğun bir biçimde yaşandığı bilinmektedir. Kurak bir bölgede yer alan parktaki bitki varlığının %79.30'unu oluşturan 115 bitkinin kuraklığa dayanıklı ve orta dayanıklı sınıfta yer aldığı belirlenmiştir. Tür bazında yapılan değerlendirmede ise %76.92 oranında 10 türün yarı yarıya kuraklığa dayanıklı ve orta dayanıklı türlerden seçilmiş olması, ekolojik tolerans kapsamında doğru bir uygulamanın gerçekleştirildiğini ortaya koymuştur.

3.2.2. Tuzluluk Toleransı

Günümüzde süs bitkisi yetiştiriciliğini sınırlayan çevresel stres faktörlerinden bir diğeri de tuzluluktur. Bitki türlerinin bir kısmı çözünebilen tuzları bünyesine belirli oranlarda dahil edebilmekte, ancak bazı türler ise belirli konsantrasyonların üzerinde zarar görmektedir. Bu durum tür ve çeşitlerin tuzluluğa farklı tepkiler verdiğini göstermektedir (Akat ve Özzambak, 2013; Akat ve Özzambak, 2014; Carter vd., 2005; Jalali et al., 2010; McMaster & Wilhelm, 2003). Topraktaki tuz konsantrasyonunun artmasıyla bitkilerin topraktan su alımı ve besin iletimi gibi metabolik faaliyetleri olumsuz yönde etkilenerek büyüme, gelişme ve kalitenin sınırlandığı görülmektedir (Bayat vd., 2014; Güngör ve Erözel, 1994; Shahi et al., 2015; Türkan ve Demiral, 2009). Bu doğrultuda tuzlu koşullar ile mücadele etmek amacıyla ekolojik tolerans kapsamında tuzluluk toleransı yüksek süs bitkisi türlerinin tercih edilmesinin gerektiği birçok çalışmada belirtilmiştir (Akat ve Akat Saraçoğlu, 2017, Akat ve Özzambak, 2014).

Araştırmanın gerçekleştirildiği parktaki süs bitkisi türlerinin tuzluluk toleransı açısından dağılımları irdelendiğinde, %53.84'ünün tuzluluğa toleranslı, %30.76'sının tuzluluğa orta toleranslı ve %15.38'inin tuzluluğa az toleranslı olduğu ve tuzluluğa toleranssız herhangi bir süs bitkisi türünün bulunmadığı da Tablo 3.2.2.1. ve Şekil 3.2.2.1.'de görülmektedir (Ateş, 2021; Acar ve Sarı, 2010; Bayraktar, 2022; Çetinkale Demirkan ve Akat, 2017; Sönmez, 2023; Sönmez ve Sönmez 2007; Sönmez ve Zencirkıran, 2021; Taner, 2010; Tülek ve Barış, 2011; Wade & Midcap, 2007; Zencirkıran, 2009; Zencirkıran ve Seyidoğlu Akdeniz, 2017). Yener vd. (2020), kıyı bölgelerinde kullanılan süs bitkisi türlerinin ekolojik tolerans kapsamında tuzluluğa dayanımı düşük ve orta seviyedeki türlerden seçilmesinin bitki gelişim

bozukluklarına neden olabileceğini ve ilerleyen süreçte bitki kayıplarının yaşanabileceğini vurgulayarak sürdürülebilir peyzaj tasarımlarının oluşturulması amacıyla bu bölgelerde tuzluluğa yüksek tolerans gösteren türlerin tercih edilmesinin etkili olacağını belirtmiştir. Bu doğrultuda 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'nda yer alan süs bitkisi türlerinin yaklaşık yarısının tuzluluğa toleranslı türlerden tercih edilmiş olması ve tuzluluğa toleransız herhangi bir türe yer verilmemiş olması, literatür ile uyumlu bir yaklaşım sergilendiğini göstermektedir.

Tablo 3.2.2.1. Parktaki Süs Bitkilerinin Tuzluluk Toleransı

Süs Bitkisi Türleri	Miktar (adet)	Tuzluluk Toleransı			
		Toleranslı	Orta Toleranslı	Az Toleranslı	Toleranssız
<i>Cupressus macrocarpa</i> L. 'Goldcrest'	5	X			
<i>Ficus carica</i> L.	1	X			
<i>Ficus nitida</i> L.	25		X		
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	14			X	
<i>Liquidambar orientalis</i> Mill.	9		X		
<i>Morus alba</i> L.	4	X			
<i>Prunus armeniaca</i> L.	1			X	
<i>Washingtonia filifera</i> L.	1		X		
<i>Callistemon laevis</i> Ball.	4	X			
<i>Cestrum nocturnum</i> L.	8		X		
<i>Viburnum lucidum</i> L.	42	X			
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	27	X			
<i>Jasminum officinale</i> L.	4	X			
Tür Miktarı (adet)	13	7	4	2	0
Bitki Miktarı (adet)	145	87	43	15	0

Zencirkıran ve Seyidođlu Akdeniz (2017), Bursa kent merkezinde bulunan parklardaki taksonların ekolojik tolerans kriterlerini deęerlendirdikleri alıřmalarında, süs bitkisi varlıęının %28.39'unun tuzluluęa toleranslı, %29.68'inin tuzluluęa orta toleranslı ve %37.42'sinin ise az toleranslı olduęunu belirtmiřtir. Bu doęrultuda arařtırmanın yürütüldüęü 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'ndaki süs bitkisi varlıęının %60.00 oranında tuzluluęa toleranslı, %29.65'inin orta toleranslı ve %10.34'ünün ise az toleranslı olduęu tespit edilerek toleransız herhangi bir türün bulunmadıęı gözlenmiřtir. Bu parktaki türlerin tuzluluęa toleransları aısından literatüre göre avantaj sunduęu ve kentsel aık yeřil alanların devamlılıęının saęlanması tuzluluk problemine karřı daha fazla miktarda toleranslı süs bitkisi türünün tercih edildięi görülmüřtür.

řekil 3.2.2.1. Parktaki Süs Bitkilerinin Tuzluluk Toleransı Daęılımları

Parkta bulunan süs bitkisi varlıęı tuzluluk toleranslarına göre irdelendięinde, %60.00'mının tuzluluęa toleranslı, %29.65'inin orta toleranslı ve %10.34'ünün ise az toleranslı olduęu tespit edilmiřtir. Bununla birlikte ekolojik tolerans kapsamında tuzluluęa dayanım aısından toleransız tür ve bitki varlıęına yer verilmedięi de belirlenmiřtir (řekil 3.2.2.1).

Peyzaj tasarımlarında ekolojik yaklaşımlar kapsamında süs bitkilerinin iklim değişikliğine uyumları ve ekolojik tolerans durumlarını gözeterek çalışmalar büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda parktaki süs bitkilerinin %53.84'ünün tuzluluğa toleranslı türlerden seçilmiş olması ve %60.00'lık bir oran ile 145 süs bitkisinden, 87'sinin rakamsal boyutta tuzluluğa toleranslı sınıfta yer alması, ekolojik tolerans ve sürdürülebilirlik açısından tasarımın etkin bir biçimde gerçekleştirildiğini ortaya koymuştur. Tüzner (1990), toprak tuzluluğu sınır değerleri açısından elektriksel iletkenlik (EC) değerinin 0-4 dS/m aralığında olması noktasında park alanındaki toprağın tuzluluk tehlikesi bulundurmadığını bildirmiştir. Parktan alınan toprak örneğinin EC değerinin 0.25 dS/m ölçülmesi ile literatür doğrultusunda tuzluluk kapsamında bitkiler açısından herhangi bir sıkıntının bulunmadığı yerinde yapılan gözlemlerle de tespit edilmiştir. Bununla birlikte, bitkilerde büyüme ve gelişimi desteklemek amacıyla sulama suyuna ilave edilen temel kimyasal gübreler zamanla bitki kök bölgesinde ciddi boyutlarda tuz birikimine sebep olmakta ve bitkilerin gelişimlerinde, renklerinde ve görünüşlerinde değişiklikler meydana getirebilmektedir (Akat Saraçoğlu et al., 2019). Bu nedenle bitkisel yetiştiriciliğini desteklemek adına gübreleme ve yapılan diğer uygulamalar kaynaklı tuzluluk değişimini belirlemeye yönelik ölçümlerin belli periyotlarda kontrollerinin yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Tüm bunlarla birlikte, tuzluluğa toleransız türlere hiç yer verilmemesi ve park alanına ait toprak örneğinin çok düşük düzeyde tuz içeriğine sahip olmasının da ileride küresel ısınmaya bağlı yaşanacak çevresel sorunların başında yer alan tuzluluk probleminin olumsuz etkilerinin yaşanmaması adına sürdürülebilirlik noktasında avantaj sağlayacağı öngörülmektedir.

3.2.3. Rüzgâr Toleransı

Bitkilerin ilk gelişim ve çiçeklenme periyotlarında karşılaştığı rüzgâr koşulları, büyüme ve gelişmelerinde etkili olan ekolojik faktörler arasında yer almaktadır. Türlerle ilgili olarak değişkenlik göstermekle birlikte, özellikle yaz aylarında rüzgâr etkisi otsu yapılı bitki türlerinde su kaybını artırırken, kış aylarında ağaç formundaki bazı türlerde dal kırılmalarına ve şiddetli rüzgâr durumlarında hassas bitkilerde devrilmelere neden olarak fiziksel zararlar oluşabilmektedir. Yüksek rüzgâr hızı gibi düşük rüzgâr hızı da bitki gelişimi ve özellikle çiçeklerin tozlanma süreçlerinde yaşam döngülerinin sağlanması noktasında büyük önem taşımaktadır (Sönmez, 2023). Ekolojik tolerans kapsamında şiddetli rüzgârların etkisinin yoğun görüldüğü bölgelerde adaptasyonu yüksek olan doğal süs bitkisi türlerinin kullanımı ile görülen bu etkilerin hafifletilmesi sağlanarak sürdürülebilirliğe katkılar sunulabilmektedir (Duryea & Kampf, 2017).

Bu doğrultuda 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'ndaki süs bitkisi türleri rüzgâr toleransı açısından irdelendiğinde, türlerin %30.76'sinin rüzgâra toleranslı, %23.07'sinin orta toleranslı, %38.46'sının az toleranslı ve %7.69'unun rüzgâra toleranssız olduğu literatür doğrultusunda belirlenerek Tablo 3.2.3.1. ve Şekil 3.2.3.1.'de verilmiştir (Ateş, 2021; Bayraktar, 2022; Özkan, 2020; Özkan, 2021; Seyidoğlu Akdeniz vd., 2019; Sönmez, 2023; Sönmez ve Zencirkıran, 2021; Zencirkıran ve Seyidoğlu Akdeniz, 2017; Yener vd., 2020; Yılmaz, 2019).

Tablo 3.2.3.1. Parktaki Süs Bitkilerinin Rüzgâr Toleransı

Süs Bitkisi Türleri	Miktar (adet)	Rüzgâr Toleransı			
		Toleranslı	Orta Toleranslı	Az Toleranslı	Toleranssız
<i>Cupressus macrocarpa</i> L. 'Goldcrest'	5			X	
<i>Ficus carica</i> L.	1		X		
<i>Ficus nitida</i> L.	25		X		
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	14			X	
<i>Liquidambar orientalis</i> Mill.	9		X		
<i>Morus alba</i> L.	4	X			
<i>Prunus armeniaca</i> L.	1			X	
<i>Washingtonia filifera</i> L.	1	X			
<i>Callistemon laevis</i> Ball.	4			X	
<i>Cestrum nocturnum</i> L.	8			X	
<i>Viburnum lucidum</i> L.	42	X			
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	27	X			
<i>Jasminum officinale</i> L.	4				X
Tür Miktarı (adet)	13	4	3	5	1
Bitki Miktarı (adet)	145	74	35	32	4

Ateş (2021), Kilis kent merkezinde yer alan parklardaki rüzgâra az toleranslı tür oranının %61.80, rüzgâra orta toleranslı tür oranının %5.90, rüzgâra yüksek toleranslı tür oranının ise %32.40 olduğunu belirtmiştir. 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'ndaki süs bitkisi türlerinin %30.76'sinin rüzgâra toleranslı, %23.07'sinin orta toleranslı, %38.46'sının az toleranslı, %7.69'unun ise toleranssız olduğu belirlenerek literatür ile kıyaslandığında dayanıklı tür oranı açısından bu parkın daha fazla avantaj sergilediği ve bölgesel olarak daha uygun süs bitkisi türlerinin tercih edildiği görülmüştür.

Kösa (2023), tarafından Antalya’da bulunan bazı kent parklarındaki odunsu bitki taksonlarının ekolojik tolerans kriterlerinin değerlendirildiği bir diğer çalışmada, türlerin %70.54’ünün rüzgâra yüksek toleranslı, %17.86’sının orta toleranslı ve %11.61’inin ise az toleranslı olduğu ve benzer şekilde Bayraktar (2022), tarafından Rize ilindeki aynı kapsamda gerçekleştirilen araştırmadaki türlerin %70.79’unun rüzgâra yüksek toleranslı olduğu bildirilmiştir. 100. Yıl Cumhuriyet Parkı’ndaki süs bitkisi türlerinin rüzgâr tolerans düzeyleri açısından bu literatürler ile kıyaslandığında rüzgâra toleranslı tür oranının düşük kaldığının görülmesiyle birlikte bölgenin iklim verileri ile rüzgâr koşullarının sert geçmemesinden kaynaklı olarak sürdürülebilirlik ve ekolojik tolerans kapsamında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağı düşünülmektedir.

Şekil 3.2.3.1. Parktaki Süs Bitkilerinin Rüzgâr Toleransı Dağılımları

Parkta yer alan süs bitkisi varlığının rüzgâr tolerans düzeyleri incelendiğinde, %51.03’ünün rüzgâra toleranslı, %24.13’ünün rüzgâra orta toleranslı, %22.06’sının rüzgâra az toleranslı, %2.75’inin rüzgâra toleranssız olduğu Şekil 3.2.3.1.’de belirlenmiştir.

3.2.4. Hava Kirliliği Toleransı

Farklı endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan zararlı gaz ve partiküllerin atmosfere salınımı, tüm canlılar üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Bu bağlamda, hava kirlleticilerin bitkiler üzerindeki etkileri değerlendirildiğinde, özellikle yaprak yüzeylerinde bulunan stomaların tıkanmasına yol açarak bitki gelişimine ilişkin birçok fizyolojik süreci olumsuz yönde etkilediği görülmektedir (Dursun vd., 1998; Yılmaz, 2019; Yücedağ ve Kaya, 2016). Ayrıca hava kirliliğinin bitki fizyolojisi ve biyokimyasal süreçler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler büyüme performansında ve tarımsal verimlilikte önemli kayıplar oluşturmaktadır (Ashmore & Marshall, 1999).

Araştırmanın yürütüldüğü Muğla ilinde yer alan Yatağan ve Yeniköy’deki termik santrallerin bacalarından salınan küller ile ilde faaliyet gösteren açık kömür ve taş ocağı işletmelerinden kaynaklanan tozlar, hava kirliliğinin temel kaynağını oluşturmakla birlikte yoğun araç trafiğine ilaveten yaz aylarında sıklıkla yaşanan orman yangınları ve Dalaman Hava Limanından kaynaklı uçuş programları da hava kirliliğinin artmasına neden olmaktadır. Nuhoğlu (2005), tarafından yapılan araştırma kapsamında, Muğla-Ören’de Linyit kömürle çalışan “Yeniköy Termik Santrali” çevresindeki *Pinus brutia* türüne ait bitkilerin ibrelerinde bölgede oluşan hava kirliliğine bağlı olarak reçine kanallarının genişlediği, epidermis tabakalarının incelendiği ve iletim dokusu hücrelerinin bozulduğu saptanarak, erken yaprak dökülmeleri ve estetik kayıpların olduğu bildirilmiştir. Ekolojik tolerans kapsamında hava kirliliğinin yoğun görüldüğü kent merkezleri, sanayi tesisleri ve yoğun trafik aksları gibi bölgelerde, çevresel stres koşullarına dayanıklı bitki türlerinin tercih edilmesi hem bitkisel tasarımın sürdürülebilirliği hem de açık yeşil alanların ekolojik işlevlerinin korunması açısından önemli bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Peyzaj tasarımlarında hava kirliliğine dayanıklı bitki türlerine yer verilmesi, kent ekosisteminin önemli bir parçası olan hava kalitesinin iyileştirilmesinde etkili bir görev üstlenmektedir (Escobedo & Nowak, 2009).

Bu doğrultuda hava kirliliğine tolerans düzeyleri açısından 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'nda yer alan süs bitkisi türleri incelendiğinde, türlerin %61.53'ünün hava kirliliğine toleranslı, %23.07'sinin orta toleranslı, %7.69'unun az toleranslı ve %7.69'unun ise toleranssız olduğu litaretür doğrultusunda belirlenerek Tablo 3.2.4.1. ve Şekil 3.2.4.1.'de verilmiştir (Ateş, 1998; Ateş, 2021; Bayraktar, 2022; Çakar vd., 2018; Özkan 2020; Özkan 2021; Sönmez 2023; Sönmez ve Zencirkıran, 2021; Zencirkıran ve Seyidoğlu Akdeniz, 2017; Yılmaz, 2019).

Tablo 3.2.4.1. Parktaki Süs Bitkilerinin Hava Kirliliği Toleransı

Süs Bitkisi Türleri	Miktar (adet)	Hava Kirliliği Toleransı			
		Toleranslı	Orta Toleranslı	Az Toleranslı	Toleranssız
<i>Cupressus macrocarpa</i> L. 'Goldcrest'	5	X			
<i>Ficus carica</i> L.	1	X			
<i>Ficus nitida</i> L.	25	X			
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	14		X		
<i>Liquidambar orientalis</i> Mill.	9	X			
<i>Morus alba</i> L.	4	X			
<i>Prunus armeniaca</i> L.	1		X		
<i>Washingtonia filifera</i> L.	1			X	
<i>Callistemon laevis</i> Ball.	4	X			
<i>Cestrum nocturnum</i> L.	8		X		
<i>Viburnum lucidum</i> L.	42	X			
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	27				X
<i>Jasminum officinale</i> L.	4	X			
Tür Miktarı (adet)	13	8	3	1	1
Bitki Miktarı (adet)	145	94	23	1	27

Kösa ve Mansuroğlu (2018), Antalya'daki bitkisel tasarımlardaki bazı süs bitkisi türlerinin hava kirliliğine dayanımlarını değerlendirdikleri çalışmada, tür bazında hava kirliliğinden yüksek oranlarda olumsuz yönde etkilenen bitkilerin tasarımlardaki estetik, işlevsel ve ekolojik faydalarını yeterli düzeyde sağlayamadıklarını bildirmiştir. Araştırmanın yürütüldüğü park alanındaki süs bitkisi türlerinin %84.60'lık orandaki kısmının hava kirliliği bakımından büyük bölümünün toleranslı ve orta toleranslı düzeyde yer alması, literatürdeki bulgular ile kıyaslandığında hava kirliliğine tolerans düzeyindeki yüksekliğin tasarımlardaki bitkilerin estetik, işlevsel ve ekolojik etkinliklerini sağlamada bir engel oluşturmadığı sonucunu ortaya koymuştur. Bu bağlamda çalışma konusunu oluşturan park alanı için tercih edilen süs bitkisi türlerinin hava kirliliğine tolerans düzeylerinin etkinliği doğrultusunda hem estetik hem de işlevsellik ile ekolojik açıdan bitkisel tasarıma olumlu katkılar sağladığı düşünülmektedir.

Şekil 3.2.4.1. Parktaki Süs Bitkilerinin Hava Kirliliği Toleransı Dağılımları

Parkta bulunan süs bitkisi varlığının hava kirliliği toleransları değerlendirildiğinde, %64.82'sinin hava kirliliğine toleranslı, %15.86'sının orta toleranslı, %0.68'inin az toleranslı, %18.62'sinin ise toleranssız olduğu saptanarak Şekil 3.2.4.1.'de verilmiştir.

3.3. Parktaki Süs Bitkilerinin Su Tüketim Durumları

Günümüz koşullarında küresel ısınmanın etkilerinin artmaya devam edeceği düşünüldüğünde, ülkemizde su sıkıntısının yaşanmaması amacıyla kentsel açık yeşil alanlardaki süs bitkilerinin su gereksinimlerinin giderilmesinde öncelikle türlerin su isteğinin iyi bilinmesi ve park alanlarında az su isteyen bitkilerin daha yoğun tercih edilerek şebeke suyu kullanımının acil bir biçimde terk edilip su kaynaklarının korunması için yağmur sularının toplanması, atık suların yeniden değerlendirilmesi, sulama uygulamalarının bitkilerin bulunduğu tüm koşullar bir bütün olarak değerlendirilerek doğru ve yeterli bir şekilde yapılmasını temel alan su etkin peyzaj uygulamaları ve ekolojik temelli peyzaj düzenlemelerinin uygulamaya geçirilmesi sonucu su tasarrufunun sağlanabileceği birçok araştırmada ileri sürülmüştür (Akat Saraçoğlu, 2024; Akat Saraçoğlu ve Çakar, 2023a; Çetinkale Demirkan ve Akat 2017; Çorbacı ve Özyavuz, 2024; Çöp ve Akat, 2021).

Küresel ısınmanın yanı sıra yoğun kentleşme, su kaynaklarının azalmasına ve kuraklığın şiddetli bir biçimde gerçekleşmesine neden olarak kentsel açık yeşil alanlarda önemli kayıplara yol açmaktadır. Bu sorunun engellenebilmesi ve çevrenin korunması amacıyla ekolojik temelli peyzaj planlama yaklaşımlarının uygulanmasına acil biçimde geçilmesi son yıllarda bir zorunluluk haline gelmiştir (Çorbacı ve Ekren, 2022). Bu noktada peyzaj tasarımlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla kentsel açık yeşil alanlarda kullanılması planlanan süs bitkilerinin öncelikle su isteklerinin net bir biçimde bilinmesi, ayrıca doğal bitkiler ile bölgeye uygun türlerin tercih edilmesi büyük önem taşımaktadır (Akgedik vd., 2025; İlhan vd., 2024a).

Bu doğrultuda parkta yer alan türlerin %15.38'inin az/orta, %61.53'ünün orta ve %23.07'sinin orta/yüksek su tüketimine sahip olduğu literatür doğrultusunda belirlenerek Tablo 3.3.1. ve Şekil 3.3.1.'de verilmiştir (Akat ve Çöp, 2019; Akgedik vd., 2025; Arslan, 2021; Baykan ve Birişçi, 2013; Bayramoğlu, 2016; Çetinkale Demirkan ve Akat, 2017; Çiçek Polat ve Köroğlu, 2020; Çorbacı vd., 2011b; Çorbacı ve Ekren, 2022; Çöp ve Akat, 2021; Güvenç ve Demiroğlu, 2016; İlhan vd., 2024; Kamer Aksoy vd., 2022; Kavuran ve Yılmaz, 2022; Kösa, 2023; Metin ve Koçan, 2020; Seyhan ve Bayramoğlu 2020).

Tablo 3.3.1. Parktaki Süs Bitkilerinin Su Tüketim Durumları

Süs Bitkisi Türleri	Miktar (Adet)	Doğal / Egzotik	Su Tüketimi				
			Az	Az/Orta	Orta	Orta/Yüksek	Yüksek
<i>Cupressus macrocarpa</i> L. 'Goldcrest'	5	Egzotik			X		
<i>Ficus carica</i> L.	1	Doğal		X			
<i>Ficus nitida</i> L.	25	Egzotik				X	
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	14	Egzotik			X		
<i>Liquidambar orientalis</i> Mill.	9	Endemik			X		
<i>Morus alba</i> L.	4	Egzotik			X		
<i>Prunus armeniaca</i> L.	1	Egzotik				X	
<i>Washingtonia filifera</i> L.	1	Egzotik			X		
<i>Callistemon laevis</i> Ball.	4	Egzotik		X			
<i>Cestrum nocturnum</i> L.	8	Egzotik				X	
<i>Viburnum lucidum</i> L.	42	Egzotik			X		
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	27	Egzotik			X		
<i>Jasminum officinale</i> L.	4	Egzotik			X		
Tür Miktarı (adet)	13	1 doğal 1 endemik 11 egzotik	0	2	8	3	0
Bitki Miktarı (adet)	145	1 doğal 9 endemik 135 egzotik	0	5	106	34	0

Küresel ısınmanın olumsuz etkileri göz önünde bulundurulduğunda, kentsel açık yeşil alanlarda öncelikli az ve az/orta ile ardından orta düzeyde su tüketen süs bitkisi türlerine yer verilmesinin peyzaj tasarımlarının sürdürülebilirliğinde etkili olduğu bilinmektedir (Çakar, 2025). Çalışmadaki 100. Yıl Cumhuriyet Park'ında orta düzeyde su tüketimi olan süs bitkisi türlerinin en yoğun miktarda yer aldığı tespit edilerek yüksek düzeyde su tüketimine sahip herhangi bir bitki türünün bulunmadığı da görülmektedir. Bu bağlamda yapılmış olan araştırmalar irdelendiğinde, Zencirkıran ve Seyidoğlu Akdeniz (2017) ile Yılmaz (2019) tarafından Bursa kent parkları ile karayollarındaki yeşil alanların sürdürülebilirliğinin sağlanmasında, öncelikle su tüketimi az olan ve kuraklık, tuzluluk, hava kirliliği ile rüzgâr gibi faktörlere toleransı yüksek süs bitkisi türlerinin kullanımı büyük önem taşıdığından, bu ekolojik

tolerans kriterlerinin gözetilmesi doğrultusunda peyzaj tasarımlarında doğal bitkiler ile su tüketimi az olan türlere daha yüksek oranlarda yer verilmesinin önemi vurgulanmıştır.

Çorbacı ve Ekren (2022), küresel ısınma ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasında, kentsel açık yeşil alanlarda özellikle görsel değeri yüksek olan doğal bitkilerin kullanımının yanı sıra egzotik türlere de yer verilmesi planlandığında, bölgeye ekolojik açıdan uygun olan az ve az/orta su tüketen türlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Son yıllarda bölgenin doğal türleri veya az su tüketen bitkilerin kullanımını önemseyen su etkin peyzaj yaklaşımlarında, su kaynaklarının kısıtlı olduğu kurak/yarı kurak iklim koşulları için doğayla uyumlu ve bakım gereksinimleri daha düşük alanların oluşturulması dikkat çekici bir hale gelmiştir (Çakar, 2025; Çakar ve Akat Saraçoğlu, 2024; Çorbacı vd., 2011a; Erduran ve Günel, 2012; İlhan vd., 2024a). Bu doğrultuda 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'nda bulunan türlerden %15.38'lik oranla *F. carica*'nın doğal bitki ve *L. orientalis*'in ise endemik türler olduğu, parktaki bitki varlığı açısından ise %6.90'lık oranla toplamda düşük miktarda yer aldıkları belirlenmiştir (Tablo 3.3.1.). Korkut vd. (2017), bitkisel tasarımlarda estetik ve işlevsel özellikleri kadar bitkilerin ekolojik gereksinimleri de göz önünde bulundurularak yöreye uygun doğal ve endemik bitki türlerinin kullanılması gerektiği yönündeki bildirişleri ile 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'nda endemik *L. orientalis* ile doğal bitkilerden *F. carica* türlerinin alanda kullanılması ekolojik tolerans ve sürdürülebilirlik bağlamında doğru tercihler yapıldığını göstermiştir.

Şekil 3.3.1. Parktaki Süs Bitkilerinin Su Tüketim Dağılımları

Küresel ısınmanın olumsuz etkileri göz önünde bulundurulduğunda, kentsel açık yeşil alanlarda öncelikli az ve orta düzeyde su tüketen süs bitkilerine yer verilmesinin peyzaj tasarımlarının sürdürülebilirliğinde etkili olduğu bilinmektedir (Çakar, 2025). Bu doğrultuda parktaki süs bitkilerinin; %3.44'ünün az/orta, %73.11'inin orta ve %23.45'inin orta/yüksek düzeyde su tükettiği belirlenmiştir (Şekil 4.1.2.1). İlhan vd. (2024a), kurakçıl peyzaja dönüşüm kapsamında gerçekleştirdiği çalışmada, parkın süs bitkisi varlığı açısından su tüketiminin %99.81'lik oranda az ve %0.19'luk oranda orta düzeyde olmasının, su tasarrufuna katkı sağlanması ile bitkilerin sürdürülebilirliği bakımından önemli olduğunu ileri sürmüştür. Araştırmanın gerçekleştirildiği 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'ndaki süs bitkisi varlığının, %76.55'ini oluşturan kısmının az/orta ve orta su tüketen bitkilerden oluşması ve türlerin %76.92'lik oran ile az/orta ve orta su tüketimine sahip olmasının yanı sıra park alanındaki süs bitkilerinin tür ve miktar bazında yaklaşık üçte birlik bölümünün ekolojik tolerans kapsamında su tüketimi açısından dayanımlarının yeterli olduğu tespit edilmiştir.

Akgedik vd. (2025), su etkin peyzaj uygulamalarının irdelenmesi amacıyla yaptığı çalışmada, Kulak Mesire Alanı'ndaki süs bitkisi türlerinin %48.64'ünün su isteğinin az, %40.54'ünün su isteğinin orta ve %10.82'sinin su isteğinin ise yüksek düzeyde olduğunu tespit ederek, su tasarrufu açısından kurakçıl peyzaj anlayışı doğrultusunda bir tasarım gerçekleştirildiğini ve az miktarda sulama veya sadece yağışlarla su ihtiyacını karşılayan bitkilerin, park alanındaki bitki varlığının yaklaşık yarısını oluşturmasının sürdürülebilirlik kapsamında olumlu sonuçlar ortaya koyduğunu ifade etmiştir. Bu doğrultuda literatürdeki park alanında az ve orta düzeyde su tüketen bitki miktarının %90.00 oranında

olmasının, 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'nda aynı kategorideki bitki varlığının %76.55 oranında tespit edilmesi sonucuyla çok düşük kalmadığı görülmekle birlikte, su tüketimi yüksek herhangi bir bitkinin bulunmaması da sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır. İlhan vd. (2024b) ile Çorbacı ve Özyavuz (2024) tarafından suyun sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla geliştirilmiş stratejilerden, yörenin doğal türlerinin ve az su tüketen bitkilerin kullanımına öncelik verilmesi, sulama zonlarının oluşturulması, görsel etkinliğin korunmasıyla birlikte işlevsel olarak çim yüzeylere sınırlı oranlarda yer verilmesi ve su buharlaşmasının engellenmesi için malç kullanımı konularındaki önerilerinin, araştırmadaki 100. Yıl Cumhuriyet Parkı için değerlendirilmesiyle ekolojik tolerans kapsamında daha etkili sonuçların elde edilebileceği öngörülmektedir. Bu doğrultuda 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'nda %54.08 oranında bulunan çim yüzeylerin azaltılarak yerlerine sukulent yapıdaki yer örtücü bitkilerin kullanımı ve doğal taşlar ile çüruf, ağaç kabukları gibi farklı malç materyallerinden yararlanılarak oluşturulan dekoratif taş bahçe uygulamalarının kullanımının ekolojik tolerans ve sürdürülebilirlik kapsamında daha etkili olacağı öngörülmektedir.

Ayrıca Akat ve Çöp (2019) tarafından su etkin peyzaj yaklaşımı konusunda yapılan araştırmada, Sarıgerme Halk Plajı'ndaki bitkilerin yaklaşık yarısının doğal tür olduğu ve bitki varlığının %77.34'ünü oluşturduğu tespit edilerek doğal bitkilerin, ekolojik adaptasyonun yüksekliğinin yanı sıra su tasarrufuna katkı sağlanması hususunda önemli avantajlar sunduğuna dair bulguları ile 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'ndaki doğal bitki oranının düşük bulunmasının bu parkın ekolojik tolerans kapsamında tasarlanmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

3.4. Parktaki Süs Bitkilerinin Işık İstekleri

Büyüme ve gelişme süreçlerinde etkili olayların başında yer alan fotosentez işleminin gerçekleşmesi için bitkiler, tür bazında farklı oranlarda ışığa ihtiyaç duymaktadır. Süs bitkilerinin gereksinim duyduğu ışık yoğunluğu, türe veya çeşide göre değişmekle birlikte bitkilerin gelişme dönemlerine bağlı olarak da farklılık göstermektedir (Oral, 1991). Bitki türlerinin ışık gereksinimleri baz alındığında güneşli, yarı gölge veya gölge ortamlarda gelişme gösterebildiklerinden tür veya çeşidin kendi isteği ile örtüşen ekolojiye sahip alanlarda değerlendirilerek tasarımların gerçekleştirilmesi sürdürülebilirlik açısından daha etkili olmaktadır (Yazgan, 1990). Bu doğrultuda 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'ndaki süs bitkisi türlerinin ışık gereksinimleri literatür bazında incelendiğinde, türlerin %69.23'ünün güneşli ve %30.76'sının yarı gölge ortama gereksinim duyduğu Tablo 3.4.1. ve Şekil 3.4.1.'de verilmiştir (Ateş, 2021; Bayraktar, 2022; Bozkurt ve Ulus, 2014; Çakar vd., 2018; Oral, 1991; Özkan 2020; Özkan 2021; Seyidoğlu Akdeniz vd., 2019; Sönmez 2023; Sönmez ve Zencirkıran, 2021; Zencirkıran ve Seyidoğlu Akdeniz, 2017; Yener vd., 2020; Yılmaz, 2019).

Tablo 3.4.1. Parktaki Süs Bitkilerinin Işık İstekleri

Süs Bitkisi Türleri	Miktar (adet)	Işık İstekleri		
		Güneşli	Yarı Gölge	Gölge
<i>Cupressus macrocarpa</i> L. 'Goldcrest'	5	X		
<i>Ficus carica</i> L.	1	X		
<i>Ficus nitida</i> L.	25	X		
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	14	X		
<i>Liquidambar orientalis</i> Mill.	9	X		
<i>Morus alba</i> L.	4	X		
<i>Prunus armeniaca</i> L.	1		X	
<i>Washingtonia filifera</i> L.	1	X		
<i>Callistemon laevis</i> Ball.	4		X	
<i>Cestrum nocturnum</i> L.	8	X		
<i>Viburnum lucidum</i> L.	42		X	
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	27	X		
<i>Jasminum officinale</i> L.	4		X	
Tür Miktarı (adet)	13	9	4	0
Bitki Miktarı (adet)	145	94	51	0

Işık, sıcaklık, su ve toprak gibi ekolojik faktörlerden herhangi birisinin gereken miktardan daha az veya fazla bulunması durumunda bitkilerin büyüme ve gelişme olayları sekteye uğrayarak bu sınırlayıcı ekolojik koşulların olumsuz etkileri bitkiler üzerinde görülebilmektedir. Ekolojik faktörlere uyum sağlayabilme kapasitesine bağlı olarak bitkiler, yaşamsal faaliyetleri ile kaliteli görünümünü sürdürebileceği alt ve üst sınır değerlerine sahiptir (Shelford, 1913). Ekolojik faktörler kapsamında sınırlayıcı koşullara yüksek uyum sağlayabilen veya tolerans gösterebilen bitki türlerinin daha yoğun kullanımı, sürdürülebilirliği olumlu yönde etkilemektedir (Odum & Barret, 2008). Bu doğrultuda ışık faktörüne karşı bitkilerin tolerans durumları, bitkinin gelişim evresi ile tür veya çeşidin uyum kapasitesine göre değişmektedir (Yazgan, 1990). 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'nın sıcak ve kurak iklim özelliği taşıyan bir bölgede yer alması

nedeniyle alanda kullanılan süs bitkilerinin en yüksek oranda güneşli koşullarda iyi gelişen türlerden seçilmiş olması türlerin alana uyum sağlama kapasitesi açısından etkin bir tercih yapıldığını ortaya koymuştur.

Parkta yer alan süs bitkilerinin %64.82'sinin güneşli ve %35.17'sinin ise yarı gölge ortamlarda iyi gelişme gösterdiği belirlenmiştir (Şekil 3.4.1.). Bölgenin sıcak ve kurak bir iklim sergilemesiyle birlikte yaz aylarındaki artan ışık yoğunluğuna paralel, parktaki süs bitkisi türlerinin büyük bir çoğunluğunun güneşli koşullarda iyi gelişen türlerden seçilmiş olması, ışık istekleri açısından park alanında doğru bir tercih yapıldığını göstermektedir. Bununla birlikte parka çok yakın noktalarda yüksek yapıların bulunmaması nedeniyle park içinde yoğun gölge düşen alanlar olmadığından gölge isteyen bitkilere yer verilmediği de tespit edilmiştir. Bitkilerin büyüme ve gelişmeleri üzerine etkili olan ekolojik faktörlerin başında gelen ışık isteklerinin optimum düzeyde karşılanması ile büyüme ve gelişme süreçleri olumlu yönde etkilediğinden, 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'nın yoğun ışıklı ve sıcak geçen bir bölgede bulunması nedeniyle güneşli koşullarda iyi gelişen tür ve bitki varlığına en yüksek oranlarda yer verilmesinin bitkilerin kaliteli görünümünü sürdürebilmesi ve peyzaj tasarımının estetik değerinin korunması açısından olumlu sonuçlar ortaya koyacağı düşünülmektedir.

Şekil 3.4.1. Parktaki Süs Bitkilerinin Işık İstekleri Dağılımları

Kösa (2023), Antalya'daki üç kent parkında odunsu süs bitkisi taksonlarının %50.00'lik oran ile yarısının ışık isteğinin güneş/yarı gölge olduğunu, Zencirkıran ve Seyidoğlu Akdeniz (2017), Bursa kent parklarında gerçekleştirilen araştırmada bu oranın %63.88 ve Yener (2020), İstanbul kent parklarında gerçekleştirdiği çalışmada yer alan süs bitkisi türlerinin büyük çoğunluğunun ışık isteklerinin benzer şekilde güneş/yarı gölge olduğunu bildirmiştir. 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'ndaki süs bitkilerinin ışık isteği açısından tür bazındaki oransal dağılımlarının verilen literatürlerdeki sonuçlar ile benzerlik gösterdiği saptanmıştır. Buna ilaveten üç çalışmada ışık isteği yönünden gölge bitkilerinin oldukça az sayıda bulunduğu da belirtilmiştir. 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'ndaki süs bitkileri arasında gölge isteyen tür ve bitki varlığına hiç yer verilmemiş olması açısından literatür ile kısmen farklılık sergilendiği görülmüştür.

3.5. Parktaki Süs Bitkilerinin Ekolojik Tolerans Sınıflarına Göre Değerlendirilmesi

Peyzaj tasarımlarında bitki seçimleri önemli olup yetiştirme koşulları ile ekolojik tolerans durumlarının dikkate alınması, sürdürülebilir ve daha işlevsel peyzaj alanlarının oluşturulmasına katkı sunarak estetik ve işlevsel açıdan yüksek performanslı tasarım alanlarının oluşturulmasına olanak sağlamaktadır (Güzel ve Ulus, 2021; Zencirkıran ve Seyidoğlu Akdeniz, 2017). Araştırmadaki 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'nda bulunan süs bitkilerinin ekolojik tolerans puanlarının belirlenmesinde, Zencirkıran ve Seyidoğlu Akdeniz (2017), Kösa (2023) ve Bayraktar (2022) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda kullanılan ekolojik tolerans puanlama sisteminden faydalanılarak, süs bitkisi türlerinin ekolojik tolerans puanları belirlenerek Tablo 3.5.1.'de verilmiştir. En dayanıklı türün saptanması amacıyla ekolojik tolerans puanlamaları dikkate alındığında, tüm kriterler için toplam 15 puanın, en yüksek ekolojik dayanıma sahip olduğu görülmektedir. 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'ndaki süs bitkisi türlerinin ekolojik tolerans puanları incelendiğinde, 13 türden, 10 puan (10-12 puan: iyi kategorisinde) ve üzeri, %53.84'lük oran ile 7 türün bulunduğu tespit edilmiştir.

Park alanında yer alan 13 puandaki (13-15 puan: çok iyi kategorisinde) *M. alba* ile *F. carica* türlerinin en yüksek değere sahip olduğu ve ekolojik tolerans açısından en dayanıklı türün 15 puana sahip olması doğrultusunda bu türlerin ekolojik dayanımlarının yüksek olduğu görülmektedir (Tablo 3.5.1.).

Bayraktar (2022), Rize ilinde gerçekleştirdiği ekolojik tolerans kapsamındaki çalışmasında, kent içi yollarda yer alan 41 türden *Juglans regia*, *Morus alba*, *Morus nigra*, *Platanus orientalis*, *Yucca aloifolia* olmak üzere 5 tür, parklardaki 64 türden *Juniperus virginiana*, *Morus alba*, *Morus nigra*, *Platanus orientalis* 4 tür olmak üzere çocuk oyun alanlarındaki 36 türden *Acer pseudoplatanus*, *Juniperus virginiana*, *Platanus orientalis* olmak üzere 3 tür, meydanlardaki 24 türden ise *Ilex aquifolium* ve *Platanus orientalis* olmak üzere 2 türün ekolojik tolerans puanlarının, 18 değeri ile en yüksek dayanıma sahip olduğunu bildirmiştir. 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'ndaki süs bitkilerinden; *M. alba* ve *F. carica* türlerinin ekolojik tolerans durumları literatür ile kıyaslandığında, 15 tam puan üzerinden 13 değeri ile en yüksek dayanıma sahip olduğu, puan düşüklüğünün ise kuraklık, tuzluluk, rüzgâr, hava kirliliği, su tüketim kriterleri üzerinden değerlendirme yapılarak don ve ısı parametrelerine yer verilmediğinden kaynaklandığı görülmektedir. Bununla birlikte *M. alba* ve *F. carica* türlerinin peyzaj tasarım süreci öncesinde alanda mevcut olmaları sebebiyle yerlerinde korunduğu, gerçekleştirilen bitkisel tasarım süreci için özel bir seçim olarak parkta yer almadıkları bilgisi de Ortaca Belediyesi'nden edinilmiştir. Benzer şekilde peyzaj tasarım sürecinden önce park alanında bulunan *P. armeniaca* meyve ağacı türünün ise, ekolojik tolerans açısından diğer türlere kıyasla 5 puan (4-6 puan: kötü kategorisinde) ile en düşük değeri sergilemiş olduğu da tespit edilmiştir (Tablo 3.5.1.).

Tablo 3.5.1. Parktaki Süs Bitkisi Türlerinin Ekolojik Tolerans Durumları

	Kuraklık			Tuzluluk				Rüzgâr				Hava Kirliliği				Su Tüketimi					PUAN
	D.Z	O.D	D.	T.Z	A.T	O.T	T.	T.Z	A.T	O.T	T.	T.Z	A.T	O.T	T.	Y.	O.Y	O.	A.O	A.	
Bitkinin Adı	0	1	2	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	4	
<i>C. macrocarpa</i> L. 'Goldcrest'	0	0	2	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	11
<i>F. carica</i> L.	0	0	2	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	13
<i>Ficus nitida</i> L.	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	8
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don.	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	7
<i>Liquidambar orientalis</i> Mill.	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	10
<i>Morus alba</i> L.	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	13
<i>Prunus armeniaca</i> L.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	5
<i>Washingtonia filifera</i> L.	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	2	0	0	9
<i>Callistemon laevis</i> Ball.	0	0	2	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	12
<i>Cestrum nocturnum</i> L.	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	7
<i>Viburnum licudum</i> L.	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	12
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	10
<i>Jasminum officinale</i> L.	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	8
Tür Dağılımı (%)	23,07	38,46	38,46	0	15,38	30,76	53,84	7,69	38,46	23,07	30,76	7,69	7,69	23,07	61,53	0	23,07	61,53	15,38	0	125 Puan
Bitki Dağılımı (%)	20,69	51,03	28,27	0	10,34	29,65	60,00	2,75	22,06	24,13	51,03	18,62	0,68	15,86	64,82	0	23,45	73,11	3,44	0	125 Puan

P. armeniaca, kuraklık açısından orta dayanıklı olduğu bilinmekle birlikte su kıtlığının çiçeklenme sürecinde yaşanması durumunda, meyve gelişimi sekteye uğramakta, kuraklık ve tuzluluğa hassas bir tür olduğundan tuz stresinden de daha yoğun bir şekilde olumsuz yönde etkilenmektedir (Andreu-Coll vd., 2024; Hassan ve Catlin, 1984; Šircelj vd., 2007). Bu doğrultuda park alanındaki kayısı türü, ekolojik tolerans kapsamında başta kuraklık ve tuzluluk kriterleri açısından dayanımının düşüklüğü nedeniyle az puana sahip olduğu literatür ile de doğrulanmış olmaktadır.

Kuraklık, tuzluluk ve rüzgâra dayanımlarının yanı sıra su tüketimi düşük olan ekolojik toleransı yüksek bitkilere yer verilmesi ile kentsel açık yeşil alanların sürdürülebilirliği, bir sorun olmaktan çıkmaktadır (Zencirkıran ve Seyidoğlu Akdeniz, 2017). Ekolojik tolerans kapsamında doğal bitki türlerinin daha etkili sonuçlar ortaya koyması nedeniyle tuzluluk, kuraklık ve su tüketimi açısından öncelikli kullanımları önerilmektedir. Kuraklığa dayanım gösterebilen doğal bitkilerin kullanımı, sürdürülebilir peyzajı

destekleyerek kentlerin ekolojik ayak izini azaltmakta ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır (Çakar, Akat Saraçoğlu, Akat, 2025). Doğal türlerin, egzotik olanlara kıyasla değişik ekstrem çevresel koşullara dayanımlarının yüksekliği ve adaptasyon güçleri ile toprak verimliliğini artırarak, erozyonu önlemekte ve daha az bakım ihtiyacı sergilemektedir (Akat ve Çöp, 2019; Akçal ve Kaynaş, 2021; Çöp ve Akat, 2021; Ekmekçi vd., 2005; Ender ve Zencirkıran, 2017; Seyidoğlu Akdeniz vd., 2017).

100. Yıl Cumhuriyet Parkı'ndaki süs bitkisi türlerinin %38.46'sının kuraklığa, %53.84'ünün tuzluluğa, %30.76'sının rüzgâra ve %61.53'ünün ise hava kirliliğine toleranslı olduğu tespit edilmiştir (Tablo 3.5.1.). Rize'de gerçekleştirilen bir çalışmada, kent içi peyzaj tasarımlarında bulunan süs bitkisi türlerinin %65.17'sinin kuraklığa, %28.09'unun tuzluluğa, %70.79'unun rüzgâra ve %82.02'sinin ise hava kirliliğine toleranslı olduğunun bildirilmesiyle sürdürülebilirliğin sağlanması açısından kullanılan odunsu bitki taksonlarının yetişme ortamına uygun, ekolojik toleransı yüksek türlerden seçilmiş olduğu sonucuna varılmıştır (Bayraktar, 2022). Araştırmada yer alan parktaki süs bitkisi türleri, ekolojik tolerans kapsamında literatür ile kıyaslandığında, tuzluluk açısından daha etkin tür seçimlerinin gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu parkın kıyı bandına sahip ve aşırı sıcak geçen bir ilde yer alması nedeniyle tuzluluğa dayanımı yüksek olan süs bitkisi türlerine literatüre göre daha yoğun oranda yer verilmesinin bitkilerin sürdürülebilirliğin sağlanması noktasında katkılar sunacağı düşünülmektedir.

Çalışmadaki park alanında kuraklık kriteri açısından süs bitkisi türlerinin %38.46'sının kuraklığa dayanıklı grupta yer aldığı ve su tüketimi bakımından ise %76.91'inin az/orta ve orta düzeyde su tüketimine sahip olduğu belirlenmiştir (Tablo 3.5.1.). Sönmez (2023), Ankara Altın Park'taki süs bitkilerinin ekolojik toleranslarının belirlenmesine yönelik gerçekleştirdiği araştırmasında, kuraklık açısından taksonların %63.83'ünün kuraklığa dayanıklı grupta yer aldığını belirterek, türlerin %55.21'inin su tüketiminin orta ve %3.65'inin ise az düzeyde olduğu yönündeki bildirişleri, yürütülen çalışmadaki süs bitkisi türlerinin kuraklığa dayanımlarının daha düşük olduğunun belirlenmesiyle birlikte az ve orta düzeyde su tüketen türlere parkta daha yoğun miktarlarda yer verilmesinin su tasarrufu ile ekolojik tolerans kapsamında etkinliğin sağlanmasında büyük önem taşıdığı görülmektedir.

Bayraktar (2022), süs bitkisi taksonlarının ekolojik isteklerini incelediği araştırmasında, %15.85'inin su tüketiminin az/orta ve %75.28'inin su tüketiminin orta düzeyde olduğuna dair bildirişi ile 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'nda yer alan süs bitkisi türlerinin %15.38'inin su tüketiminin az/orta ve %61.53'ünün ise orta düzeyde olması konusunda çok yakın değerlerin sergilendiği saptanmıştır. Ayrıca aynı araştırmacı, bitkisel peyzaj tasarımlarında estetik ve işlevsel alanlar oluşturularak sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla bitkilerin ekolojik toleransları kapsamında özellikle su tüketim durumlarının dikkate alınmasının büyük önem taşıdığını da belirtmiştir. Kösa (2023), Antalya'nın bazı kent parklarında yer alan odunsu bitki taksonlarının ekolojik tolerans kriterleri açısından değerlendirilmesi ile ilgili yaptığı araştırmasında, %37.50'lik oran ile en fazla bitki taksonunun orta düzeyde su tüketen grupta yer aldığını, Zencirkıran ve Seyidoğlu Akdeniz (2017), Bursa kent parklarında gerçekleştirdiği çalışmasında ise benzer şekilde en fazla bitki taksonunun orta düzeyde su tüketen grupta %44.52'lik oran ile görüldüğünü bildirmiştir. İki çalışmayla kıyaslandığında, 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'nda su tüketimi kriteri açısından bu oranın %61.53 şeklinde belirlenmesiyle daha fazla olduğu ancak yüksek su tüketimine sahip bitki türü oranının, Antalya'da gerçekleştirilen çalışmada, %5.36 ve Bursa'da yapılan araştırmada ise %10.32 olduğu ortaya konularak çalışmanın yürütüldüğü park alanında yüksek düzeyde su tüketen hiçbir türe yer verilmemesinin ekolojik tolerans kapsamında daha etkin bir tasarımın gerçekleştirildiğini düşündürmektedir.

100. Yıl Cumhuriyet Parkı'ndaki süs bitkisi türleri ışık gereksinimlerine göre irdelendiğinde, güneşli ortam isteyen bitki türü oranının %69.23, yarı gölge ortam isteyen bitki türü oranının ise %30.76 olduğu ve gölge ortam isteyen hiçbir türe yer verilmediği de tespit edilmiştir. Sönmez (2023), Ankara Altınpark'ta peyzaj özellikleri ve ekolojik tolerans bakımından süs bitkilerinin değerlendirilmesi konusunda yaptığı çalışmada, taksonların %34.38'inin güneşli, %64.58'inin güneş/yarı gölge ortam isteyerek en yüksek miktarda bulunduğunu ve %1.04'ünün ise yarı gölge/gölge ortama gereksinim duyduğunu belirtmiştir. Kösa (2023) Antalya'daki odunsu bitki taksonlarının ekolojik tolerans kriterlerini değerlendirdiği araştırmasında, üç faklı kent parkının %42.55-52.00 aralığında güneşli, %46.00-53.19 aralığında güneş/yarı gölge ve %2.00-4.26 aralığında ise yarı gölge/gölge ortama ihtiyaç duyduğunu bildirmiştir. Benzer bir amaç ile Yener (2020) tarafından İstanbul kent parklarındaki bitki taksonlarının büyük çoğunluğunun ışık ihtiyacının güneş/yarı gölge ortam olduğu saptanmıştır. Bu çalışma sonucuyla paralel şekilde, adı geçen diğer araştırmalarda da gölge ortam isteyen bitki taksonu miktarı oldukça az bulunmuş ve 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'ndaki süs bitkisi türlerinin ışık istekleri açısından değerlendirilmesinde park içinde yoğun gölge alanlar bulunmadığından yetişme isteklerine uygun bir biçimde gölge isteyen türlere yer verilmediği de belirlenmiştir.

Sönmez (2023), sürdürülebilirliğin sağlanması kapsamında oluşturulacak peyzaj tasarımlarında kullanılacak süs bitkisi türlerinin seçiminde, ekolojik tolerans açısından tüm kriterler için gerekli değerlendirmelerin yapılarak ekolojik dayanımları yüksek süs bitkisi türlerine daha yoğun miktarda yer verilmesinin faydalı olacağını ileri sürmüştür. Araştırmada 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'ndaki süs bitkisi türlerinin ekolojik toleransları genel olarak değerlendirildiğinde, türlerin %38.46'sının kuraklığa, %53.84'ünün tuzluluğa, %30.76'sının rüzgâra ve %61.53'ünün hava kirliliğine tolerans gösterdiği belirlenerek %61.53'lük en yüksek oran ile orta düzeyde su tüketiminin olduğu ve su tüketimi yüksek herhangi bir türe yer verilmeyip %69.23'ünün güneşli ortam istediği tespit edilmiştir. Bununla birlikte bitki varlığının %28.27'sinin kuraklığa, %60.00'ünün tuzluluğa, %51.03'ünün rüzgâra, %64.82'sinin hava kirliliğine tolerans gösterdiği saptanarak %76.55'inin az/orta ile orta düzeyde su tükettiği ve %64.82'sinin ise güneşli ortam isteyen bitkilerden oluştuğu da belirlenmiştir.

Parktaki süs bitkisi türleri ekolojik tolerans puanlama sistemine göre değerlendirildiğinde, maksimum dayanım için 195 puan olması gereken parktaki tüm süs bitkisi türlerinin toplam ekolojik tolerans puanı 125 bulunup, tür bazındaki ortalama ekolojik tolerans puan değerinin ise 9.61 olduğu tespit edilmiştir (Tablo 3.5.1.). Bu doğrultuda ilçe genel olarak tuzlu toprak yapısı sergilemesine rağmen parkın tuz içeriğinin düşük bulunması, yaz döneminde yağış almayarak sıcak ve mevsimsel açıdan kurak bir iklim özelliği göstermesine bağlı bitki türü seçimlerinde su tüketimi az/orta ve orta düzeyde olan, güneşli ortamlarda iyi gelişen ve ekolojik tolerans kriterleri açısından genel olarak dayanımları yüksek türlerin tercihinin dikkate alındığı bir bitkisel tasarımın yapıldığı gözlemlenmiştir.

4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Tüm dünyada, ekolojik temelli ve sürdürülebilir peyzaj düzenlemelerine duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Türkiye'nin de içinde bulunduğu iklim değişikliği süreci dikkate alındığında, kentsel açık yeşil alan tasarımlarında ekolojik toleransı yüksek ve bölge koşullarına uyumlu doğal süs bitkisi türlerinin tercih edilmesi, çevresel sorunların azaltılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Araştırma kapsamında incelenen 100. Yıl Cumhuriyet Park'ındaki süs bitkileri ekolojik tolerans kriterleri açısından değerlendirildiğinde; türlerin %38.46'sının ve bitki varlığının %28.27'sinin kuraklığa dayanıklı, türlerin %53.84'ünün ve bitki varlığının %60.00'ünün tuzluluğa toleranslı, türlerin %30.76'sının ve bitki varlığının %51.03'ünün rüzgâra toleranslı, türlerin %61.53'ünün ve bitki varlığının %64.82'sinin ise hava kirliliğine toleranslı olduğu saptanmıştır. Su tüketim durumları irdelendiğinde, türlerin %76.91'inin ve bitki varlığının %76.55'inin az/orta ile orta düzeyde su tüketen bitkilerden oluştuğu tespit edilmiştir. Işık istekleri bakımından ise türlerin %69.23'ünün ve bitki varlığının %64.82'sinin güneşli ortam koşullarını tercih ettiği belirlenmiştir. Araştırma kapsamında geliştirilen ekolojik tolerans puanlama sistemine göre yapılan değerlendirmede, parkta bulunan süs bitkisi türlerinin %15.38'inin "çok iyi" ve %53.84'ünün ise "iyi" kategorisinde yer aldığı görülmüştür. Bu sonuçlar, parkta kullanılan türlerin önemli bir bölümünün çevresel stres faktörlerine karşı yüksek dayanım gösterdiğini ortaya koymaktadır. Özellikle tür ve bitki varlığının tuzluluk ile hava kirliliği kriterleri bakımından yüksek tolerans düzeylerine sahip olması, parkta ekolojik tolerans açısından başarılı bir bitkisel tasarım yaklaşımının benimsendiğini göstermektedir. Bununla birlikte, az/orta ve orta düzeyde su tüketen türlerin baskın olması da su kaynaklarının etkin kullanımı ve sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önemli bir avantaj sunmaktadır. Park alanında ölçülen toprak tuzluluğunun 0.25 dS/m düzeyinde olması ve kullanılan türlerin büyük bölümünün tuzluluğa dayanıklı özellik göstermesi, gelecekte sulama suyu kalitesinde veya toprak koşullarında ortaya çıkabilecek tuzluluk sorunlarına karşı önemli bir dayanıklılık potansiyeli oluşturmaktadır. Bu durum, parkın uzun vadeli sürdürülebilirliği açısından önemli bir avantaj olarak değerlendirilmektedir. Parkta bulunan süs bitkilerinin %84.60'lık bölümünün hava kirliliğine toleranslı ve orta toleranslı grupta yer alması, parkın hava kirliliği kaynaklı çevresel baskılara karşı dirençli bir bitkisel yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda, hava kirliliğine tolerans göstermeyen türlerin oranının (%7.69) oldukça düşük olması nedeniyle mevcut durumun yeterli olduğu düşünülmekle birlikte, gelecekte gerçekleştirilecek bitkilendirme çalışmalarında hava kirliliğine yüksek tolerans gösteren türlerin kullanımına öncelik verilmesi önerilmektedir. Böylece hem bitkisel tasarımın estetik ve işlevsel sürekliliği sağlanabilecek hem de kentsel çevre koşullarına daha dayanıklı yeşil alanların oluşturulmasına katkı sunulabilecektir.

Su tüketimi açısından değerlendirildiğinde, park alanında yüksek su tüketen türlerin bulunmaması ve hem tür hem de bitki varlığının büyük bölümünün orta ve az/orta düzeyde su tüketen bitkilerden oluşması, alanın su kullanım etkinliği bakımından sürdürülebilir bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Ancak iklim değişikliğinin etkileri ve gelecekte artması beklenen kuraklık riskleri göz önünde bulundurulduğunda, doğal ve endemik türlerin kullanım oranının artırılması, orta düzeyde su tüketen türlerin yerine daha düşük su gereksinimine sahip bitkilerin tercih edilmesi ve su etkin peyzaj uygulamalarının yaygınlaştırılması önerilmektedir.

Elde edilen bulgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde, bitkisel tasarımlarda düşük su tüketimine sahip, kuraklık, tuzluluk, rüzgâr ve hava kirliliği gibi çevresel stres faktörlerine karşı yüksek tolerans gösteren türlerin tercih edilmesinin kentsel açık yeşil alanların sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlayacağı görülmektedir. Ayrıca bölgenin doğal florasında yer alan türlerin kullanım oranlarının artırılması hem ekolojik uyumun güçlendirilmesi hem de bakım ve su tüketim maliyetlerinin azaltılması açısından önemli avantajlar sunacaktır. Özellikle bölgede gelecekte planlanacak kentsel açık yeşil alanların bitkisel tasarımlarında estetik kaygıların yanı sıra ekolojik tolerans kriterlerinin ön planda tutulması, doğal ve bölgesel koşullara uyumlu bitki türlerinin daha yoğun kullanılması ve sürdürülebilir peyzaj yaklaşımlarının benimsenmesi, ekolojik tolerans ve sürdürülebilirlik açısından etkili bir strateji olarak değerlendirilmelidir.

KAYNAKÇA

- Acar, C. ve Sarı, D. (2010). Kentsel yerleşim alanındaki bitkilerin peyzajda kullanım tercihleri açısından değerlendirilmesi: Trabzon kenti örneği. *Ekoloji*, 19(74), 173-180.
- Akat Saraçoğlu, Ö. (2023, 15-17 Eylül). Sürdürülebilir peyzaj uygulamaları kapsamında bazı parklardaki süs bitkilerinin kurakçıl peyzaj açısından irdelenmesi: “Muğla İli Ortaca ilçesi örneği”, 5. *Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi*, Bişkek-Kırgızistan.
- Akat Saraçoğlu, Ö., Meriç, M.K., Tüzel, İ.H., Kukul Kurttaş, Y.S. (2019). Responses of *Gerbera jamesonii* Plants to Different Salinity Levels and Leaching Ratios When Grown in Soilless Culture. Mirza Hasanuzzaman, Khalid Rehman Hakeem, Kamrun Nahar, Hesham Alharby (Eds.), *Plant Abiotic Stress Tolerance: Agronomic, Molecular and Biotechnological Approaches*, (pp. 357-379). Springer International Publishing.
- Akat Saraçoğlu, Ö. (2024). Kesme Çiçeklerde Sulama. M. Ercan Özzambak, Emrah Zeybekoğlu (Eds.), *Kesme Çiçek Yetiştiriciliği II*. (s. 233-254). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları.
- Akat Saraçoğlu, Ö., Akat, H. (2025). Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Tuz Stresini Azaltmaya Yönelik Geliştirilen Stratejiler. Alametdin Bayav ve Ayşe Vildan Pepe (Eds.), *Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Akademik Çalışmalar*, (s. 199-240). Serüven Yayınevi.
- Akat Saraçoğlu, Ö. ve Çakar, H. (2023a). Kurakçıl Peyzaj (Xeriscape) Uygulamalarında Kullanılan Sulama Sistemlerinin İrdelenmesi, K. Özrenk (Ed.), *Ziraat Orman ve Su Ürünleri Alanında Uluslararası Araştırma ve Değerlendirmeler*, (s. 253-281). Serüven Yayınevi.
- Akat Saraçoğlu, Ö. ve Çakar, H. (2023b). Muğla Tuzcul Kıyı Alanlarındaki Kurakçıl Peyzaj Çalışmalarında Kullanılabilecek Çim Türleri, A.M. Bozdoğan, N. Yarpuz Bozdoğan (Eds.), *Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Akademik Araştırma ve Derlemeler*, (s. 161-188). Platanus Publishing.
- Akat, H. ve Akat Saraçoğlu, Ö. (2017). The Effects of Organic Substances and Foliar Calcium Applications on *Limonium Sinuatum* Cultivation in Saline Conditions. R. Efe, M. Zencirkıran, J.A. Wendt, Z. Tumsavas, H. Unal, B. Borisova (Eds.), *Current Trends in Science and Landscape Management*, (pp. 285-296). St. Kliment Ohridski University Press.
- Akat, H. ve Çöp, S. (2019, 8-10 Nisan). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yerleşkesinin yeşil alanlarının “Xeriscape” yaklaşımı (Kurakçıl peyzaj) açısından değerlendirilmesi, *International Congress on Agriculture and Forestry Research*, Marmaris/Turkey.
- Akat, H. ve Özzambak, M. (2014). The effects of Ca application on some stress parameters under salinity conditions in the open field growing of *Limonium sinuatum*. *Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 51(1), 59-68. <https://doi.org/10.20289/euzfd.32279>
- Akat, H. ve Özzambak, M.E. (2013). Örtü altı tuzlu koşullarda yetiştirilen *Limonium sinuatum* bitkisinde kalsiyum uygulamalarının stres parametreleri üzerine etkileri. *Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi*, 10(1), 48-58.
- Akat, H., Şahin, O., Çetinkale Demirkan, G. ve Akat Saraçoğlu, Ö. (2017). *Süs bitkileri üretim teknikleri*. İ.

Yokaş (Ed.), Efil Yayınevi.

- Akçal, A. ve Kaynaş, K. (2021). Tuz stresi altında siklamenin (*Cyclamen hederifolium* aiton.) bitki gelişim performansı ve çiçeklenme özelliklerinin belirlenmesi. *Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi*, 2(4), 109-116.
- Akgedik, S.A., Akat, H. ve Çetinkale Demirkan, G. (2025). Köyceğiz kulak mesire alanı örneğinde su etkin uygulamaların irdelenmesi. *Bahçe*, 54(Özel Sayı 1), 183-191. <https://doi.org/10.53471/bahce.1539319>
- Andreu-Coll, L., Carbonell-Barrachina, Á.A., Burló, F., Galindo, A., García-Brunton, J., López-Lluch, D.B., Martínez-Font, R., Noguera-Artiaga, L., Sendra, E., Hernández-Ariola, P., Hernández, F., & Signes-Pastor, A.J. (2024). Regulated deficit irrigation perspectives for water efficiency in apricot cultivation: A Review. *Agronomy*, 14(6), 12-19. <https://doi.org/10.3390/agronomy14061219>
- Apaydın, G. ve Ak, M.K. (2022). Peyzaj mimarlığında kullanılan sert zemin döşeme malzemelerinin görsel etki değerlendirmesi. *Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi*, 18(1), 104-124.
- Arslan, A. (2021). *Küresel ısınmaya bir çözüm olarak yeşil şehirler ve yeşil altyapı sistemleri: Kamu maliyesi açısından bir değerlendirme*. [Yüksek Lisans Tezi]. (Yayın No: 662566), FB Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi.
- Ashmore, M.R., & Marshall, F.M. (1999). Ozone impacts on agriculture: An issue of global concern. *Advances in Botanical Research*, 29, 32-49.
- Ateş, A. (1998). *Yol peyzajına etki eden planlama elemanı olarak yol ağaçlandırmaları* [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi].
- Ateş, Ü. (2021). *Kilis kent parklarında kullanılan bitkilerin ekolojik tolerans faktörleri açısından değerlendirilmesi*. [Yüksek Lisans Tezi]. (Yayın No: 676349), FB Enstitüsü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi.
- Barış, M.E. (2014). *Kurakçıl peyzaj "Xeriscape", iklim değişikliğine yerel çözümler: Doğal Bitki Örtüsüyle Sürdürülebilir Uygulamalar Eğitim Kitapçığı*, Peyzaj Araştırmaları Derneği Yayınları, Ankara. (s. 55-90.)
- Bayat, R.A., Kuşvuran, Ş., Ellialtıoğlu, Ş. ve Üstün, A.S. (2014). Tuz stresi altındaki genç kabak (*Cucurbita pepo* L. ve *C. moschata* Poir.) bitkilerine uygulanan prolin'in, antioksidatif enzim aktiviteleri üzerine etkisi. *Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences*, 1(1), 25-33.
- Baykan, N.M. ve Birişçi, T. (2013). Ege üniversitesi ziraat fakültesi bahçesi örneğinde sürdürülebilir peyzaj tasarımı yaklaşımıyla Xeriscape. *V. Süs Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı*, Cilt II, 523-529.
- Bayraktar, G. (2022). *Odunsu bitki taksonlarının ekolojik tolerans durumlarının bitkisel tasarım bağlamında değerlendirilmesi; Rize Çayeli İlçesi örneği*. [Yüksek Lisans Tezi]. (Yayın No: 768740), FB Enstitüsü, Akdeniz Üniversitesi.
- Bayramoğlu, E. (2013). *Damla sulama sistemi ile Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' ve Ilex aquifolium bitkilerinin sulanma olanaklılığının araştırılması*. [Doktora Tezi]. (Yayın No: 332115), FB Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi.
- Bayramoğlu, E. (2016). Sürdürülebilir peyzaj düzenleme yaklaşımı: KTÜ Kanuni Kampüsü'nün Xeriscape açısından değerlendirilmesi. *Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi*, 17(2), 119-127.
- Beard, J.B. (1973). *Turfgrass: Science and culture*, Prentice hall, Englewood Cliffs, New Jersey, USA, 658 p.
- Boyd, J.W., Richardson, M.D., & McCalla, J.H. (2003). A Net-planting technique for establishing zoysiagrass from sprigs. *HortTechnology*, 13(1), 74-76.
- Bozkurt, S. ve Ulus, A. (2014). Rekreatyonel amaçlı kullanılan alışveriş merkezlerinde iç mekân bitkilerinin organizasyonu ve kullanım parametrelerinin İstanbul (Avrupa Yakası) örneğinde incelenmesi. *Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University*, 64(2), 24-40. <https://doi.org/10.17099/jffiu.60410>
- Canlı, K. (2010). Küresel sıcaklığın orman ekosistemine etkisi. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 1(2), 86-96.
- Carter, C.T., Grieve, C.M., & Poss, J.A. (2005). Salinity effects on emergence, survival, and ion accumulation of *Limonium perezii*. *Journal of plant nutrition*, 28(7), 1243-1257.

- Çakar, H. (2025). From Classical Landscape Design to Xeriscape: Proposals for Planting and Application, Karaman, K (Ed.), *New Trends In Landscape Research*, (pp. 97-121). Liberty Publishing House.
- Çakar, H. ve Akat Saraçoğlu, Ö. (2023). Doğa ile İyileşme: Terapi Bahçeleri. Kübra Yazici (Ed.), *Kentleşme Perspektifinden Peyzaj Mimarlığına Bakış*, (s. 183-212). İksad publications.
- Çakar, H. ve Akat Saraçoğlu, Ö. (2024). Çatı Bahçelerinde Kurakçıl Peyzaj Yaklaşımının Değerlendirilmesi. Murat Özyavuz (Ed.), *Peyzaj Mimarlığı Kitabı*, (s. 20-41). Yaz Yayınları.
- Çakar, H., Akat Saraçoğlu, Ö. ve Akat, H. (2018, 28-30 Haziran). Xeriscape yaklaşımı ile kurak ortamda sürdürülebilir peyzaj: Ege Üniversitesi Bayındır MYO Bahçesi Örneği, *Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu Değişim, Dönüşüm, Özgünlük*, Eskişehir.
- Çakar, H., Akat Saraçoğlu, Ö. ve Akat, H. (2025). Kentsel Yeşil Altyapıda Sürdürülebilirlik Yaklaşımı: Dikey Bahçelerde Kurakçıl Bitkiler. Koray Özrenk, Ali Bolat (Eds.), *Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Uluslararası Akademik Araştırma ve Çalışmalar*, (s. 17-32). Serüven Yayınevi
- Çetin, N. ve Mansuroğlu, S. (2018). Akdeniz koşullarında kurakçıl peyzaj düzenlemelerinde kullanılabilecek bitki türlerinin belirlenmesi: Antalya/Konyaaltı örneği. *Journal of Agriculture Faculty of Ege University*, 55(1), 11-18. <https://doi.org/10.20289/zfdergi.390690>
- Çetinkale Demirkan, G. ve Akat, H. (2017, 16-18 November). Kurak bölgelerde su etkin peyzaj düzenlemeleri yaklaşımıyla 'Xeriscape' 3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, 2017, Antalya-Turkey, Bildiriler Kitabı, 9-18.
- Çetinkale Demirkan, G. ve Akat, H. (2024). Suyun sürdürülebilir kullanımı kapsamında kurakçıl peyzaj yaklaşımı değerlendirmeleri. Gülbin Çetinkale Demirkan (Ed.), *Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Güncel Yaklaşımlar*, (s. 87-105). BİDGE Yayınları.
- Çetinkaya, İ. (2020). *Assessment of changes in climate indices of the mediterranean climate region of Turkey*. [M.Sc. Thesis]. Middle East Technical University.
- Çınar, H.S. ve Ay Ak, B.R. (2024). Topkapı Saray bahçelerinin kurakçıl peyzaj açısından irdelenmesi. *İdealkent*, 45(16), 1435-1465. <https://doi.org/10.31198/idealkent.1486641>
- Çiçek Polat, D. ve Köroğlu, A. (2020). Yasemin çiçeğinin (*Jasminum flos*) morfolojik ve anatomik olarak incelenmesi, piyasa örneklerinin bilimsel değerlendirilmesi. *Biological Diversity and Conservation*, 13(3), 322-331. <https://doi.org/10.46309/biodicon.2020.752114>
- Çorbacı, O. L. ve Bayramoğlu, E. (2021). Drought tolerant landscape design approach example of RTE Campus. *Fresenius Environmental Bulletin*, 30(11), 11948-11955.
- Çorbacı, Ö. L., Özyavuz, M. ve Yazgan, M.E. (2011a). Peyzaj mimarlığında suyun akıllı kullanımı: Xeriscape. *Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi*, 4(1), 25-31.
- Çorbacı, Ö.L. ve Ekren, E. (2022). Kentsel açık yeşil alanların kurakçıl peyzaj açısından değerlendirilmesi: Ankara Altınpark örneği. *Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi*, 4(1), 1-11. <https://doi.org/10.56629/paud.1137410>
- Çorbacı, Ö.L. ve Özyavuz, M. (2024, Temmuz). Kentsel Açık Yeşil Alanlarda Kurakçıl Peyzaj (Xeriscape) Çalışmaları. İnce, K. (Ed.), *Kentsel Yeşil Alanların Sürdürülebilir Yönetimi*, (s. 109-171). İksad Publications.
- Çorbacı, Ö.L., Özyavuz, M. ve Yazgan, M.E. (2011b, 5-8 Aralık). Kurak ve yarı kurak alanlarda peyzaj mimarlığı uygulamaları, *Kurak ve Yarı Kurak Alan Yönetimi ve Çalıştayı Sonuç Bildirgesi ve Bildiriler Kitapçığı*, Ürgüp/Nevşehir, 269-280.
- Çorbacı, Ö.L., Yazgan, M.E. ve Özyavuz, M. (2017). *Kurakçıl Peyzaj (Xeriscape) ve uygulamaları*, Karakayalar Matbaa, Edirne, 141s.
- Çöp, S. ve Akat, H. (2021). Kurakçıl Peyzaj çalışmalarında bitkisel uygulamalar: Muğla-Sarıgerme Halk Plajı örneği. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 12(2), 263-277. <https://doi.org/10.29048/makufebed.934101>
- Dirr, M.A. (1992). *Manual of Woody Landscape Plants: Their Identification, Ornamental Characteristics, Culture Propagation and Uses*. Varsity Press.
- Dolferus, R. (2014). To grow or not to grow: A stressful decision for plants. *Plant Sci.*, 229, 247-261.
- DSİ, (2022). *T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu*. <https://www.dsi.gov.tr/>

- Dullinger, I., Wessely, J., Bossdorf, O., Dawson, W., Essl, F., Gattringer, A., Klöner, G., Kreft, H., Kuttner, M., Moser, D., Pergl, J., Pyšek, P., Thuiller, W., Van Kleunen, M., Weigelt, P., Winter, M., & Dullinger, S. (2017). Climate change will increase the naturalization risk from garden plants in Europe. *Global Ecology and Biogeography*, 26(1), 43-53.
- Dursun, A., Aslantaş, R. ve Pırlak, L. (1998). Hava kirliliğinin bahçe bitkileri yetiştiriciliği üzerine etkileri. *ÇEVKOR*, 7(27), 11-14.
- Duryea, M.L. ve Kampf, E. (2017). Wind and trees: lessons learned from hurricanes, UF/IFAS Extension, University of Florida.
- Ekmekçi, E., Apan, M. ve Kara, T. (2005). Tuzluluğun bitki gelişimine etkisi. *OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi*, 20(3), 118-125.
- Ender, E. ve Zencirkıran, M. (2017). Researches on attractive flowered natural woody plants of Bursa flora in terms of landscape design. *International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering*, 11(7), 645-650.
- Erduran, F. ve Günel, İ. (2012). Manisa, Soma İlçesi yeşil alanlarında kullanılan tasarım bitkilerinin belirlenmesi ve doğal bitki örtüsünden yararlanma olanakları. *Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi*, 26(1), 1-10.
- Ertop, G. (2009). *Küresel ısınma ve kurakçıl peyzaj planlaması*. [Yüksek Lisans Tezi]. (Yayın No: 256251), FB Enstitüsü, Ankara Üniversitesi.
- Escobedo, F.J., & Nowak, D.J. (2009). Spatial heterogeneity and air pollution removal by an urban forest. *Landscape and urban planning*, 90(3-4), 102-110.
- Farooq, M., Wahid, A., Kobayashi, N., Fujita, D., & Basra, S.M.A. (2009). Plant drought stress: effects, mechanisms and management, *Agron. Sustain. Dev.*, 29, 185-212.
- Google Earth (t.y). Parkın Uydu Görüntüsü. <https://earth.google.com/web/>
- Güngör, İ., Atatoprak A., Özer F., Akdağ N. ve Kandemir, İ. (2007). *Bitkilerin Dünyası*, Lazer Ofset Matbaa, Ankara.
- Güngör, Y. ve Erözel, Z. (1994). *Drenaj ve arazi islahı*, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 389.
- Güvenç, İ. ve Demiroğlu, D. (2016, 4-6 Kasım). Kilis 7 Aralık Üniversitesi merkez yerleşkesi yeşil alanlarının “Xeriscape” (Kurakçıl Peyzaj Düzenlemesi) açısından değerlendirilmesi, *ISEM2016, 3rd International Symposium on Environment and Morality*, Alanya, 389-400.
- Güzel, M. ve Ulus, A. (2021). Ordu kent merkezi kamusal yeşil alanlarındaki odunsu bitkilerin su tüketimlerine ve ekolojik tolerans kriterlerine göre değerlendirilmesi. *Akademik Ziraat Dergisi*, 10(1), 165-174. <https://doi.org/10.29278/azd.786225>
- Hassan, M.M. ve Catlin, P.B. (1984). Screening of Egyptian apricot seedlings for response to salinity. *HortScience*, 19(2), 243-245.
- Hopkins, E. ve Al-Yahyai, R. (2015, Eylül). Landscaping with native plants in Oman, In *VIII International Symposium on New Ornamental Crops and XII International Protea Research Symposium 1097* (pp. 181-192).
- IPCC. (2021). Climate change 2021-the physical science basis. *Interaction*, 49(4), 44-45.
- İlhan, Ö., Akat, H. ve Akat Saraçoğlu, Ö. (2024a). Muğla İli Ortaca İlçesi’ndeki Kültür Park’ın kurakçıl peyzaj açısından irdelenmesi. *Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 7(4), 1754-1774. <https://doi.org/10.47495/okufbed.1411072>
- İlhan, Ö., Akat, H. ve Akat Saraçoğlu, Ö. (2024b). Kurakçıl peyzaja dönüşüm projesi kapsamında gerçekleştirilen bitkisel uygulamalar: Muğla-Ortaca İlçesi örneği. *International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)*, 11(104), 570-582. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10775371>
- Jalali, A. H Emam, Y., Shekoofa, A. & Salehi, F. (2010). Water stress effects on two common bean cultivars with contrasting growth habits. *American-Eurasian Journal of Agricultural Environmental Sciences*, 9(5), 495-499.

- Kamer Aksoy, Ö., Akdoğan, S. ve Sümbül, V. (2022). Çankırı kenti örneğinde kent parklarının kurakçıl peyzaj açısından irdelenmesi. *Turkish Journal of Forest Science*, 6(1), 327-338. <https://doi.org/10.32328/turkjforsci.1079202>
- Kaplan, P., Nickel, M.K, Muehlbacher, M., Nickel, C., Kettler, C., Gil, F.P. ve Bachler, E. (2006). Sınırdaki kişilik bozukluğu olan hastaların tedavisinde aripiprazol: çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma. *American Journal of Psychiatry*, 163(5), 833-838.
- Karagüzel, O. (2007). Doğal tür ve genotiplerden süs bitkisi olarak yararlanma stratejileri: Avantajlar ve zorluklar, Bazı doğal bitkilerin kültüre alınması, yeni tür ve çeşitlerin süs bitkilerine kazandırılması projesi: Doğal süs bitkilerinin kültüre alınması ve herbaryum teknikleri (Kurs Notları), *Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü*, Yalova, 29-38.
- Kavuran, D. ve Yılmaz, R. (2022). Kurakçıl peyzaj çalışmalarında uygun bitki türü seçimi: Süleymanpaşa, Tekirdağ örneği. *PEYZAJ-Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi*, 4(2), 69-91. <https://doi.org/10.53784/peyzaj.1167964>
- Kelkit, A., Sağlık, A., Sağlık, E., Eritir, C. ve Başaran, E.S. (2018). Kent meydanlarında dış mekân zemin kaplamaları; *Çanakkale kenti örneği, ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu Değişim, Dönüşüm, Özgünlük*, 1, 62-69s.
- Kılıçaslan, N. ve Dönmez, Ş. (2016). Göller bölgesinde doğal olarak yetişen soğanlı bitkilerin peyzaj mimarlığında kullanımı. *Türkiye Ormancılık Dergisi*, 17(1), 73-82. <https://doi.org/10.18182/tjf.36974>
- Kısakürek, Ş., Oğuz, H. ve Yılmaz, M.B. (2020). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar yerleşkesi'nin kurakçıl peyzaj açısından değerlendirilmesi. *ArtGRID Journal of Architecture, Engineering & Fine Arts*, 2(2), 110-121.
- Korkut, A., Kiper, T. ve Topal, T.Ü. (2017). Kentsel peyzaj tasarımı ekolojik yaklaşımlar. *Artium Araştırma Makalesi*, 5(1), 14-26.
- Kösa, S. (2023). Antalya bazı kent parklarında odunsu bitki taksonlarının ekolojik Tolerans kriterleri açısından değerlendirilmesi. *Bartın Orman Fakültesi Dergisi*, 25(1), 119-136. <https://doi.org/10.24011/barofd.1177812>
- Kösa, S. ve Mansuroğlu, S. (2018, 28-30 Haziran). Antalya koşullarında bazı örnek alanlardaki bitki türlerinin hava kirliliğine dayanıklılığının bitkisel tasarım kapsamında değerlendirilmesi, *ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük*, 222-229.
- Kösa, S., Mansuroğlu, S., Güral, S.M. ve Dağ V. (2019, 9-11 Ekim). Antalya koşullarında çatı bahçelerinde kullanılabilecek bazı bitki türlerinin iklim ölçütlerine kapsamında değerlendirilmesi, I. International Ornamental Plants Congress, 665-680.
- Mamikoğlu, N.G. (2012). Türkiye'nin ağaçları ve çalıları, NTV Yayınları, İstanbul, 728s.
- McMaster, G.S., & Wilhelm, W.W. (2003). Phenological responses of wheat and barley to water and temperature: Improving simulation models. *Journal of Agricultural Sciences*, 141, 129-147.
- Metin, M. Z. ve Koçan, N. (2020). Ankara Etimesgut Yıldırım Beyazıt parkı örneğinde kurakçıl peyzaj tasarımı uygulaması. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 11(1), 313-323. <https://doi.org/10.29048/makufebed.805132>
- MGM. (2025). *T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü*. <https://www.mgm.gov.tr>
- Ninemments, U. & Valladares, F. (2006). Tolerance to shade, drought, and waterlogging of temperate northern hemisphere trees and shrubs. *Ecological Monographs*, 76(4), 521-547. [https://doi.org/10.1890/0012-9615\(2006\)076\[0521:TTSDAW\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1890/0012-9615(2006)076[0521:TTSDAW]2.0.CO;2)Dijital Nesne Tanımlayıcı (DOI)
- Nuhoğlu, Y. (2005). The harmful effects of air pollutants around the Yenikoy thermal power plant on architecture of Calabrian pine (*Pinus brutia* Ten.) needles. *Environmental Biology of Journal*, 26(2), 315-322.
- Odum, E. P. & Barrett, G. W. (2008). Ekoloji'nin Temel İlkeleri, Çev. Kani Işık. Ankara: Palme Yayıncılık.
- Oğuz, İ., Öztekin, T. ve Akar, Ö. (2008). Tokat Kazova'daki uzun yıllık yağış ve sıcaklık gidislerinin kuraklık açısından irdelenmesi. *GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi*, 25(1), 71-79.

- Oral, N. (1991) *İç mekân süs bitkileri*, İkinci Baskı, Çevre Yayınları, İstanbul.
- Osakabe, Y., Osakabe, K., Shinozaki, K. & Tran, L.P. (2014). Response of plants to water stress. *Front. Plant Sci.*, 5, 86. <https://doi.org/10.3389/fpls.2014.00086>
- Ortaca Belediyesi, (2025). Parkın Bitkisel Tasarım Projesi. Ortaca Belediyesi, Muğla.
- Özkan, E. (2021). *Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu peyzaj bitkilerinin değerlendirilmesi*. [Yüksek Lisans Tezi]. (Yayın No: 927371), FB Enstitüsü, Bursa Uludağ Üniversitesi.
- Özkan, P. (2020). *İstanbul kenti bazı alışveriş caddelerinin peyzaj tasarımı açısından değerlendirilmesi*. [Yüksek Lisans Tezi]. (Yayın No: 621586), FB Enstitüsü, Bursa Uludağ Üniversitesi.
- Pamay, B. (1997). *Türklerde Bahçe Sanatı*, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 3, YEM, İstanbul.
- Perçin, M. H. (2015). *Peyzaj Konstrüksiyonu 1*, Basılmamış Ders Notları, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ankara.
- Pickett, S.T., Cadenasso, M.L., Grove, J.M., Nilon, C.H., Pouyat, R.V., Zipperer, W. C. ve Costanza, R. (2001). Urban ecological systems: linking terrestrial ecological, physical, and socioeconomic components of metropolitan areas. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 32(1), 127-157. <https://doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.32.081501.114012>
- Rayno, V. (2014). The water efficient landscape. Swedish University of Agricultural Sciences. https://stud.epsilon.slu.se/8791/11/rayno_v_160205.pdf
- Sever Mutlu, S. (2020). Yerli Bermuda çimi ‘Survivor’ın kuraklık dayanımı ve çim performansı. *Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 34(Özel Sayı), 303-317.
- Sever Mutlu, S., Mutlu, N. Shearman, R.C., Gurbuz, E., Gulsen, O., Hocagil, M. ve Karaguzel, O. (2011a) Establishment and turf qualities of warm-season turfgrasses in the Mediterranean region. *HortTechnology*, 21(1), 67-81.
- Seyhan, S. ve Bayramoğlu, E. (2020). Kurakçıl peyzaj uygulamalarına yönelik geliştirilen örnek bir çalışma. *Journal of International Social Research*, 13(74), 26-37. <https://doi.org/10.17719/JISR.11212>
- Seyidoğlu Akdeniz, N., Ender, E. ve Zencirkıran, M. (2017). Evaluation of ecological tolerance and requirements of exotic conifers in the urban landscape of Bursa. *Fresenius Environmental Bulletin*, 26(10), 6064-6070.
- Seyidoğlu Akdeniz, N., Tümsavaş, Z. ve Zencirkıran, M. (2019). A research on the soil characteristics and woody plant species of urban boulevards in Bursa. *Journal of Agricultural Science and Technology*, 21(1), 129-141.
- Shahi, C., Vibhuti Bargali, K., & Bargali, S.S. (2015). Influence of seed size and salt stress on seed germination and seedling growth of wheat (*Triticum aestivum*). *Indian J. Agr. Sci.*, 85(9), 1134–1137.
- Shelford, V.E. (1913). The reactions of certain animals to gradients of evaporating power of air, A study in experimental ecology, *The Biological Bulletin*, 25(2), 79-120.
- Šircelj, H., Tausz, M., Grill, D. & Batič, F. (2007). Detecting different levelsof drought stress in apple trees (*Malus domestica* Borkh.) with selectedbiochemical and physiological parameters. *Scientia Horticulturae*, 113(4), 362-369. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2007.04.012>
- Sönmez, A.C. ve Zencirkıran, M. (2021, 17 April). Covid-19 Pandemisinde çim alanların sağlık açısından önemi, IV. *International Conferance on Covid-19 Studies*, 63-70.
- Sönmez, A.C. ve Zencirkıran, M. (2023). Odunsu peyzaj bitkilerinin stres faktörlerine karşı tolerans durumlarının değerlendirilmesi: Ankara-Altınpark Örneği. *Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi*, 19(1), 116-137.
- Sönmez, A.C. (2023). *Peyzaj özellikleri ve ekolojik tolerans bakımından peyzaj bitkilerinin değerlendirilmesi: Ankara Altınpark örneği*. [Yüksek Lisans Tezi]. (Yayın No: 819337), FB Enstitüsü, Bursa Uludağ Üniversitesi.
- Sönmez, İ. ve S. Sönmez (2007). Tuzluluk ve gübreleme arasındaki ilişkiler. *Tarımın Sesi Dergisi*, 16, 13-16.
- Taner, T. (2010). *Peyzaj düzenlemesinde suyun etkin kullanımı: Kurakçıl peyzaj*. [Yüksek Lisans Tezi]. (Yayın No: 819337), FB Enstitüsü, Ege Üniversitesi.

- Tanfer, M. (2019). *İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Kampüsü bitki örtüsünün incelenmesi*. [Yüksek Lisans Tezi]. (Yayın No: 588951), FB Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi.
- Temizel, S. (2014). “*Zoysia japonica*” türü ile Akdeniz bölgesi koşullarında tohum ve vejetatif yöntemlerle çim alan tesisi. [Yüksek Lisans Tezi]. (Yayın No: 416855), FB Enstitüsü, Akdeniz Üniversitesi.
- Tülek, B. ve Barış, M.E. (2011) Orta anadolu iklim koşullarında su etkin peyzaj düzenlemelerinin değerlendirilmesi. *MKU Ziraat Fakültesi Dergisi*, 16(2), 1-13.
- Türkan, I. ve Demiral, T. (2009). Recent developments in understanding salinity tolerance. *Environmental and Experimental Botany*, 67(1), 2-9.
- Tüzner, A. (1990). *Toprak ve Su Analiz Laboratuvarları El Kitabı*, T.C. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 375s.
- Ünal Çilek, M. (2023). Su tasarruflu peyzaj tasarımı olarak “Kurakçıl Peyzaj”: Arizona Eyalet Üniversitesi Tempe Kampüsü, *GRID-Architecture Planning and Design Journal*, 6(2), 672-698.
- Ürgeç, S. (1990). *Genel plantasyon ve ağaçlandırma tekniği*, Üniversite Yayın No: 35, Fakülte Yayın No: 407, İstanbul.
- Wade, L.G. & Midcap, T.J. (2007). Xeriscape is a guide to developing water-wise landscape, *University of Georgia Environmental Landscape Department*, 40 p.
- Wentworth, J. (2016). Green space and health. Retrieved from <http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/POST-PN-0538>.
- Yalırık, F. (1993). *Dendroloji-II, Angiospermae (Kapalı Tohumlular)*, 2. Baskı, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yayın No: 3767, O.F. Yayın No: 420.
- Yazgan, M. (1990). *İç mekân süs bitkileri*, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara, 11.
- Yener, D., Seyidoğlu Akdeniz, N. ve Zencirkıran, M. (2020). Ecological Tolerance and Landscape Woody Plants, *Trends in Landscape, Agriculture Forestry And Natural Science*, (pp.1-21). Cambridge Scholars Publishing.
- Yener, Ş.D. (2020). Sustainable use of plants in coastal areas of Istanbul, *Turkish Journal of Forestry*, 21(2), 123-130. <https://doi.org/10.18182/tjf.645461>
- Yılmaz, S. (2019). *Bursa ilindeki kentiçi karayollarının bitkisel tasarım ilkeleri yönünden değerlendirilmesi*. [Yüksek Lisans Tezi]. FB Enstitüsü, Bursa Uludağ Üniversitesi.
- Yücedağ, C., ve Kaya, L.C. (2016). Hava kirleticilerin bitkilere etkileri. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 7(1), 67-74.
- Zencirkıran, M. (2004). Bursa Kent peyzajında kullanılan bitki türleri ve bu amaç için kullanılacak yerli ve yabancı orijinli bitkilerin saptanması, *Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi: 2002/24*, 307s.
- Zencirkıran, M. (2009). Determination of native woody landscape plants in Bursa and Uludağ. *African J of Biotechn.*, 8: 5737-5746. <https://doi.org/10.5897/ajb09.998>
- Zencirkıran, M. ve Seyidoğlu Akdeniz, N. (2017). Bursa kent parkları odunsu bitki taksonlarının ekolojik tolerans kriterleri açısından değerlendirilmesi, *Bartın Orman Fakültesi Dergisi*, 19(2), 11-19. <https://doi.org/10.24011/barofd.321174>